

**Одеський національний
університет імені І. І. Мечникова
Економіко-правовий факультет
Кафедра обліку і фінансів**

Міжнародний та вітчизняний страхові ринки в турбулентних умовах

візуалізація та аналіз статистичних даних

Дослідницький звіт здобувачів вищої освіти
спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»
за 2024 рік

За науковою редакцією М. А. Дем'янчук

Одеса
«Екологія»
2024

УДК 368.221:311.21-047.44"2024"(047.3)

M580

Автори:

М. А. Дем'янчук, М. С. Волкова, А. А. Койфман, В. Є. Колесник, С. Є. Музика,
О. С. Шурару

*Рекомендовано до друку вченою радою економіко-правового факультету
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.*

Протокол № 10 від 26 червня 2024 року

Рецензенти:

Савастєєва Оксана Миколаївна — доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри обліку і фінансів економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова;

Садченко Олена Василівна — доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова;

Маслій Наталя Дмитрівна — доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин факультету міжнародних відносин, політології та соціології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

M580

Міжнародний та вітчизняний страхові ринки в турбулентних умовах: візуалізація та аналіз статистичних даних : Дослідницький звіт здобувачів вищої освіти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» за 2024 рік / авт. : М. А. Дем'янчук, М. С. Волкова, А. А. Койфман [та ін.] ; за наук. ред. М. А. Дем'янчук. — Одеса : Екологія, 2024. — 88 с.

ISBN 978-617-7867-84-4

Матеріали представлені у дослідницькому звіті здобувачів вищої освіти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» підсумовують зібрані та проаналізовані статистичні матеріали у сфері страхування в межах вивчення дисциплін «Страхування», «Міжнародне страхування», «Міжнародний страховий бізнес», «Страхування зовнішньоекономічної діяльності» та «Фінансова діяльність суб'єктів господарювання». Буде корисним здобувачам вищої освіти, аспірантам, викладачам, керівникам організацій усіх форм власності та іншим зацікавленим особам.

УДК 368.221:311.21-047.44"2024"(047.3)

ISBN 978-617-7867-84-4

© Дем'янчук М. А., Волкова М. С.,
Койфман А. А. та ін., 2024

ЗМІСТ

Ключові цифри	4
Вступ	6
1. Моніторинг основних показників страхового ринку України в умовах турбулентності	11
<i>Музина С.Є., Шурару О.С., Койфман А.А., Колесник В.Є.</i>	
2. Аналіз функціонування суб'єктів господарювання фінансової та страхової діяльності	27
<i>Койфман А.А.</i>	
3. Ринок міжнародного страхування	41
<i>Волкова М.С., Койфман А.А., Колесник В.Є.</i>	
4. Страхові профілі деяких провідних країн світу	55
<i>Волкова М.С.</i>	
Висновки	74
Список використаних джерел	76
Додатки	84
Подяки	90
Про авторів	91

КЛЮЧОВІ ЦИФРИ

У К Р А Ї Н А

115

страхових компаній
в Україні

+24,0%

страхових резервів

87,9% премій
non-life страхування

63,3 дні

сплати страхового
відшкодування

9 329

суб'єктів
господарювання
сфери фінансів та
страхування

528,1 млрд грн

обсяги реалізації
сфери фінансів та
страхування

30% послуг

надаються
суб'єктами малого та
середнього
підприємництва

2 706,2 грн

на 1 зайнятого
продуктивність праці

7 348

природних катастроф
у 2000-2019 рр.

44%

ризик інцидентів в
кіберпросторі

448 млн осіб
постраждалих від
катастроф

2 961 млрд дол
економічних збитків
від катастроф

75% валових
страхових премій
належить 5 країнам

11,5% рівень
проникнення
страхування у
Великій Британії

74,1% частка
страхування Life
в Японії

73,1% частка
страхування Non-Life
в Німеччині

C
B
I
T

ВСТУП

Актуальність

Страховий ринок належить до провідних складових фінансової системи, оскільки відповідає за перерозподіл ризиків в економіці, забезпечує сприйнятливий для ефективності підприємств як внутрішнього, так і зовнішнього середовища, зменшує сукупний рівень ризику сприяє довгостроковому економічному зростанню.

Галузь страхування має свої власні особливості у здійсненні своєї діяльності, які відрізняють її від інших галузей економіки. Основною характеристикою є поєднання фінансового обслуговування та забезпечення захисту різноманітних видів діяльності страхувальників. На сучасному етапі розвитку страховий ринок є джерелом інвестицій і гарантом захисту населення. Процес євроінтеграції України має багато можливостей для страхування. Насамперед це не тільки інвестиційні потоки, досвід, високі стандарти діяльності та якості послуг, а і потужна конкурентоспроможність.

Розвиток страхових ринків має важливе значення з кількох ключових причин:

- 1. Захист від ризиків:** Страхові продукти надають можливість захистити особисте та комерційне майно від різноманітних ризиків, таких як природні катастрофи, нещасні випадки, втрати від злочинів, та інші події, які можуть призвести до фінансових втрат.
- 2. Стимулювання економіки:** Розвинуті страхові ринки сприяють стабільності економіки, оскільки вони зменшують фінансові втрати і допомагають відновленню після негативних подій. Це стимулює підприємництво та інвестиції, оскільки компанії та особи відчувають більшу впевненість у захищеності своїх активів.
- 3. Збільшення фінансової стабільності:** Страхування допомагає розподілити фінансові ризики між багатьма учасниками ринку. Це зменшує тиск на індивіда чи компанію, яка може втратити значні кошти у випадку негативних подій.
- 4. Стимулювання інновацій:** Розвиток страхового сектору приводить до виникнення нових та інноваційних продуктів і сервісів. Конкуренція на ринку змушує страхові компанії шукати ефективніші та більш інноваційні підходи до управління ризиками та надання послуг.
- 5. Соціальна безпека:** Розвинені страхові ринки сприяють створенню систем соціального захисту, включаючи медичне страхування, страхування життя та інші види, які допомагають людям забезпечити своє благополуччя в різних життєвих ситуаціях.

Таким чином, розвиток страхових ринків є ключовим елементом стабільного економічного розвитку, забезпечуючи захист індивідуальних

та корпоративних інтересів, а також сприяючи інноваціям і соціальній безпеці. Тому важливим є концентрація уваги на аналізі динаміки розвитку міжнародного та вітчизняного страхового ринків, особливо в умовах турбулентності, в яких перебуває весь світ, зокрема в умовах одужання економік від наслідків Covid-2019, в умовах військової агресії РФ на території України, значної міграції співвітчизників за кордон з метою пошуку більш безпечних місць передування, в умовах переформатування та реструктуризації економіки, зміни нормативного і законодавчого забезпечення тощо. Тобто страхова галузь стикається із складною ситуацією, оскільки різноманітні зовнішні фактори об'єднуються в часі, досягаючи свого вищого пункту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Дослідження, що стосуються розвитку страхових ринків, є вельми значущими і охоплюють широкий спектр питань. В першу чергу, варто відзначити аналіз впливу сфери страхування або її різних сегментів на економічний рівень, суспільний прогрес та фінансову безпеку країни (*Nguyen Y.N. та ін., 2019; Mohy ul din S. та ін., 2017*). Дослідження також охоплюють області, такі як єврозона (*Hodula M. та ін., 2023; Dash S. та ін., 2020*), країни Європейського Союзу (*Budská P., Fleischmann L., 2021; Erusalimov R. та ін., 2023; Buric M.N. та ін., 2017; Śliwiński A. та ін., 2019; Pradhan R.P. та ін., 2017*), країни Африки (*Appiah-Otoo I., Song N., 2022; Alhassan A.L., 2016*), а також України (*Diegtiar O.A. та ін., 2021; Prokopchuk O. та ін., 2022; Onyshchenko S. та ін., 2023; Demyanyuk I., 2020; Prokopchuk O. та ін., 2019; Дем'янчук М.А. та ін., 2022; Demianchuk M. та ін., 2023*). Результати досліджень вказують на те, що соціальні реформи призводять до значних досягнень у сфері соціального прогресу за 3 роки (*Užik J. та ін., 2023*).

Велику увагу приділяється дослідженню поведінки та розвитку страхових ринків на різних етапах економічного розвитку (розвинутих країн, та країн, що розвиваються), особливо в умовах турбулентності, таких як війна (*Kolinetz L. та ін., 2023; Valinkevych N. та ін., 2020*), подолання наслідків Covid-19 (*Spahiu B. та ін., 2023; Ying S. та ін., 2022; Ying S. та ін., 2022*), економічний шок та макроекономічна нестабільність (*Slav'yuk R. та ін., 2017*).

Окремий акцент робиться на посткризових регуляторних змінах, моделях систем раннього виявлення ринкового дистресу (*Danieli L., Jakubik P., 2022*), застосуванні методів альтернативного передачі оперативних ризиків страхових компаній на ринки капіталу в Польщі (*Strupczewski G. та ін., 2021*), а також напрямках для запобігання подібним кризам у майбутньому (*Meier S. та ін., 2021*). Вивчається роль інституційної якості та страхових ринків у економічному зростанні країн середнього рівня доходу (*Pradhan R.P. та ін., 2023*).

Досліджується також правове обмеження, що застосовується до страхових компаній щодо їхньої інвестиційної діяльності в умовах зміни європейського законодавства щодо платоспроможності (Solvency II) та аналізу структури інвестицій польських компаній зі страхування життя та інших видів страхування (*Szaniewski D. та ін., 2021; Pikus R. та ін., 2018*). Розробляються інструменти оптимізації бізнес-процесів для систематизації

та забезпечення якості реалізації ключових бізнес-процесів страховиків в умовах турбулентного бізнес-середовища (Zelisko I. *та ін.*, 2021). Відзначається важливість участі іноземних інвесторів у розвитку страхових ринків та міжнародної торгівлі страховими послугами (Outreville J.F., 2021). Розглядається взаємозв'язок між реформами у фінансовому секторі (банківському, фондовому та страховому) та економічним зростанням у Європі (Pradhan R.P. *та ін.*, 2020).

Процеси цифровізації впливають на всі ринки, зокрема на галузь страхування, де стрімко розвиваються FinTech і позитивно впливають на страхові компанії, їх клієнтів та конкурентів (Merello P. *та ін.*, 2022; Demianchuk M. *та ін.*, 2021). Зростає популярність автоматизованого прийняття рішень, спрощуючи процеси маркетингу, обслуговування клієнтів, андеррайтингу та врегулювання збитків (Dexe J. *та ін.*, 2021). Основний акцент робиться на потенційних причинно-наслідкових зв'язках за методом Грейнджера між страховим ринком, інфраструктурою Інформаційно-комунікаційних технологій та економічним зростанням у вибірці країн з високим і середнім рівнем доходу (Pradhan R.P. *та ін.*, 2023). Виділяється важливість підтримки розвитку страхових ринків країн, що розвиваються (Yehorycheva S. *та ін.*, 2020).

Дослідники також звертають увагу на контекстуальні фактори, такі як ідентичність працівників різних компаній в умовах швидких змін, де визначальна роль належить соціальній взаємодії у формуванні трудової ідентичності (Pillai M., 2023). У зв'язку з необхідністю підвищення довіри споживачів страхових послуг в Україні акцентується на дослідженні Pradhan R.P., Bahmani S., Abraham R. (2021), в якому наголошується на важливості використання даних про клієнтів у реальному часі.

Враховуючи наявні досягнення вітчизняних та закордонних вчених, важливо постійно відслідковувати питання конкурентоспроможності вітчизняних страхових компаній на європейському ринку та виявлення проблем умов турбулентності.

Формулювання цілей

Основна мета даної роботи полягає у вивченні динаміки розвитку міжнародних та вітчизняних страхових ринків в умовах турбулентності, використовуючи методи візуалізації та аналізу статистичних даних.

Наступні дослідницькі питання та поставлені задані використані для досягнення сформульованої мети дослідження:

? Як турбулентні умови впливають на основні показники страхового ринку України?

- **провести моніторинг** основних показників страхового ринку України в умовах турбулентності на основі динаміки зміни: кількості страхових компаній як доміант розвитку страхового ринку України, валових страхових премій, валових страхових виплат та структури страхових

резервів в розрізі класів страхування, кон'юнктури страхового ринку та тривалості сплати страхового відшкодування страховими компаніями;

? Як впливає мінливе зовнішнє середовище на основні економічні показники функціонування суб'єктів господарювання фінансової та страхової діяльності України?

- **проаналізувати** у динаміці функціонування суб'єктів господарювання сфери фінансової та страхової діяльності за допомогою їх кількості в загальній сукупності суб'єктів господарювання України із деталізацією за розміром таких суб'єктів, обсягів реалізованої ними продукції, чисельності працівників та їх продуктивності праці;

? Чи існує взаємозалежність між ВВП країн та обсягами валових страхових премій?

- **охарактеризувати** ринок міжнародного страхування через призму впливу глобальних ризиків та катастроф (надзвичайних подій) на показники страхової діяльності, обсягів економічних збитків від різних груп катастроф, ключових глобальних ризиків останніх років, розподілу міжнародного страхового ринку за регіонами, представлення конфігурації страхових компаній на глобальному ринку страхування в розрізі класів страхування за даними міжнародного рейтингу The Global 2000;

Як відрізняються страхові профілі деяких провідних країн світу?

- ? **представити** профілі деяких провідних країн світу (Великобританії, Німеччини, Франції, Сполучених штатів Америки та Японії) за такими показниками як кількість населення, ВВП, ВВП на душу населення, щільність страхування, рівень проникнення страхування, кількість компаній за класами страхування, обсяги отриманих страхових премій та здійснених страхових виплат в розрізі класів страхування.

Обмеження

Представлене дослідження має свої обмеження, оскільки не глибоко вивчає різні види страхових послуг, такі як страхування життя, відповідальності або страхування майна. Такий обмежений підхід може призвести до неповного розуміння особливостей та динаміки цих конкретних сегментів страхового ринку, а також обмежити здатність визначити їхній вплив на ринок та економіку.

У дослідженні викладено загальні профілі країн світу, проте не враховано специфіки страхового ринку в більш конкретних регіонах або країнах. Також робота обмежується лише основними показниками страхових ринків, що може призвести до відсутності розгляду деталей або важливих аспектів певних питань.

Дослідження використовує статистичні дані за період 2010-2022 років для визначення трендів у страховій галузі та правильного розуміння контексту її розвитку. Однак через обмеженість доступу до статистичних даних аналіз проводився на основі даних за 2-3 роки у деяких випадках. З огляду на головний акцент щорічника, робота не вивчає всі аспекти, які впливають на розвиток галузі, такі як зміни в законодавстві, економічні та соціокультурні тенденції. Загальна концепція щорічника полягає в аналізі обраних аспектів страхового ринку, залишаючи простір для подальших досліджень та конкретизації.

Методологія дослідження

Методологічну базу цієї роботи формує система загальнонаукових принципів, методів і прийомів, застосованих у ході проведення дослідження. Концептуально-методологічну основу дослідження становлять фундаментальні положення зарубіжних та вітчизняних вчених з теорії і практики розвитку страхових ринків на різних рівнях. Враховуючи науково-аналітичний характер видання, переважно застосовано методи табличного і графічного аналізу, а також різноманітні способи візуалізації даних, зокрема лінійні графіки для показання тенденцій, піків і спадів; стовпчасті діаграми для зіставлення даних; кругові діаграми для візуалізації процентного розподілу або часток цілого; теплові карти для представлення даних у вигляді системи кольорів для швидкого визначення областей з найбільшою та найменшою концентрацією або інтенсивністю; Scatter plot для вивчення зв'язків між змінними та представлення кореляції або розбіжностей; географічні діаграми для представлення інформації в контексті конкретних регіонів чи країн та інфографіки, що поєднує вдало дані із текстом, зображенням та іншими елементами дизайну. Для обробки економічної інформації, побудови таблиць, діаграм, графіків використані сучасні комп'ютерні технології і пакет прикладних програм Microsoft Excel.

Інформаційна база дослідження

Інформаційну базу роботи аналітичні та статистичні дані вітчизняних та міжнародних організацій, зокрема ООН (UN, United Nations), Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD, Organisation for economic co-operation and development), Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA, At the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), Європейської організації зі страхування та пенсійного забезпечення (EIOPA, European Insurance and Occupational Pensions Authority), Статистичної організації Європейської Комісії (Eurostat, European Statistical Office), Лабораторії даних глобальних змін (Global Change Data Lab), Forbes, Французького органу пруденційного нагляду та врегулювання (ACPR, French Prudential Supervision and Resolution Authority), Федеральної служби фінансового нагляду Німеччини (BaFin, Federal Financial Supervisory Authority), Банку Англії (Bank of England), Управління з фінансового нагляду (FCA, Financial Conduct Authority) та Федерального управління страхування (FIO, Federal Insurance Office) Великої Британії, Lloyd's of London, Агентства фінансових послуг Японії (JFSA, Financial Services Agency of Japan), Міністерства фінансів США (U.S.DT, United States Department of the treasury), Міністерства фінансів України, Національного банку України, Моторного (транспортного) страхового бюро України, Державної служби статистики України, Національного банку України та інших, фінансова звітність українських, а також наукові праці вітчизняних і закордонних науковців.

Дослідницький звіт підготовлено здобувачами першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти в рамках проведення дослідження за науково-дослідною темою кафедри обліку і фінансів «Дослідження фінансових інституцій та інструментів розвитку держави, територій та суб'єктів господарювання: теоретичні, методологічні та практичні аспекти» (номер державної реєстрації 0121U111580).

1. Моніторинг основних показників страхового ринку України в умовах турбулентності

Враховуючи динаміку сучасного українського страхового ринку, де турбулентність є невід'ємною рисою фінансового клімату, необхідно вивчати та аналізувати ключові показники, що відображають тенденції галузі. Такий підхід має вирішальне значення в непередбачуваному середовищі, що швидко змінюється. Технологічні інновації, такі як штучний інтелект і технологія блокчейн, які стрімко впроваджуються в страховий сектор, впливають на принципи функціонування традиційного ринку та його ефективність. Вони стають детермінантами різних аспектів всередині галузі, створюючи нові виклики для її учасників. Важливо також враховувати глобальні події, що впливають на економіку та фінансові ринки, а епідемія COVID-19 стала поштовхом до переосмислення та вдосконалення страхових продуктів. Розуміння цих викликів та їхнього впливу на страхові ринки стало необхідним для адаптації до поточного фінансового середовища.

Тому моніторинг ключових показників ефективності на страховому ринку, який стикається з невизначеністю та швидкими змінами, важливий не лише як аналітичний інструмент, але й як стратегічний орієнтир для розробки стійких та ефективних страхових рішень.

Міжнародний та вітчизняний страхові ринки в турбулентних умовах: візуалізація та аналіз статистичних даних

Профіль страхового ринку України

Розглянемо, як змінювався загальний рівень проникнення та окремі показники проникнення life та non-life страхування за період з 2020 по 2022 рік, згідно графіку на рис. 1.1. Протягом цього періоду загальний показник зменшився з 1,1% до 0,8%. Також спостерігається зменшення рівня проникнення non-life страхування з 1,0% до 0,7%. Показник проникнення life страхування залишається майже незмінним і складає 0,1%. Це свідчить про те, що за останні три роки темп зростання валових страхових премій був нижчим, ніж темп зростання ВВП.

На графіку, який відображає аналіз зміни рівня страхової щільності та розділу на life і non-life страхування за період 2020-2022 років, можна помітити наступне. Загальна страхова щільність знизилася з 1,1 грн. до 1,0 грн. протягом цього періоду. Щільність non-life страхування зросла з 1,0 грн. до 1,1 грн. у 2021 році, але різко впала до 0,8 грн. у 2022 році. Тим часом, щільність life страхування майже не змінилася.

Результати дослідження вказують на те, що страховий ринок України на даний момент можна охарактеризувати як малорозвинений. Це проявляється у низькому попиті на страхові послуги та його невеликій вагомості в економіці країни.

Рис. 1.1. Динаміка зміни рівня проникнення та щільності страхування в Україні у 2020-2022 роках

Джерело: складено авторами на основі даних (ДССУ², 2023).

Досліджуючи діяльність страхових компаній в Україні станом на 01.09.2023 р., виявлено, що їх кількість зменшується щорічно (рис. 1.2.). У Державному реєстрі фінансових установ зареєстровано 115 страховиків, з них 12 – страхування життя. Кількість компаній non-life зменшилась швидше, ніж у сегменті life: на 25,3% та 18,3% у 2021/2020 та 2022/2021 відповідно для non-life, і на 35,0% та 7,7% для life.

Кількість страхових компаній – домінянти розвитку страхового ринку України

Більше компаній сприяє конкуренції та вибору для споживачів, проте важлива не лише кількість, але й якість та фінансова стійкість. Для стабільного розвитку ринку важливо, щоб компанії дотримувалися високих стандартів обслуговування та мали достатні ресурси для страхових виплат, діяли відповідно до законодавства. На сьогоднішній день 115 компаній на ринку демонструють значну стійкість до зовнішніх факторів та дотримуються високих стандартів обслуговування. Страхування життя наразі розвивається значно менше через велику кількість факторів, особливо через економічну недоцільність її під час війни.

Рис. 1.2. Динаміка зміни кількості страхових компаній

Джерело: складено авторами на основі даних (НБУ, 2023).

Валові страхові премії та валові страхові виплати в розрізі видів страхування: life та non-life

Валові страхові премії в non-life страхуванні визначаються різноманітними ризиками, такими як аварії, пожежі, крадіжки, які приймають на себе страхові компанії в залежності від типу поліса. У life страхуванні премії враховують ризик смерті або непрацездатності, включаючи накопичувальні компоненти, такі як інвестиційні фонди чи пенсійні плани.

В розподілі валових страхових премій за видами страхування спостерігається така сама ситуація як і в кількості страхових компаній за цими видами (рис.1.3). Так, 90,0% від загальної суми припадає на страхові премії non-life страхування, тоді як life страхування складає лише 10%. Збільшення страхових премій у 2021 р. вказує ще на підвищений попит, спричинений наслідками COVID-19, змінами в регулюванні та зростанні ризиків.

Проте з початком війни спостерігається інтенсивний спад валових страхових премій через труднощі в економіці і динаміка їх зміни є від'ємною за обома видами страхування. Динаміка цього спаду є від'ємною для обох видів страхування, причому більш виражена негативна тенденція спостерігається в non-life страхуванні, де страхові премії зменшилися на 20,5%, порівняно з life страхуванням, де спостерігається зменшення на 18,2%. Отже, інтенсивність та обсяг цих змін свідчать про серйозні труднощі та виклики, з якими стикається страховий ринок у зазначений період.

Рис. 1.3. Динаміка зміни валових страхових премій

Джерело: складено авторами на основі даних (НБУ, 2023).

У сфері non-life страхування, виплати зазвичай настають при виникненні конкретних подій, визначених у полісі, що спричиняють збитки застрахованого, такі як відновлення майна, компенсація шкоди, або відшкодування третім особам. У life страхуванні, виплати зазвичай відбуваються при смерті або інвалідності застрахованої особи, а також можуть включати виплати згідно з умовами ануїтетів або пенсій. За структурою life страхування займає тільки 4,4-6,8% в загальному обсязі валових страхових виплат. Тоді як більше 90% збитків відшкодовуються за ризиками non-life страхування.

Аналіз динаміки змін валових страхових виплат (рис. 1.4) показує схожу ситуацію з графіком динаміки змін валових страхових премій. Для non-life страхування спостерігається зменшення виплат з 2021 по 1 півріччя 2023 року. У життєвому страхуванні, виплати зросли з 2020 по 2022 рік, але в 1 півріччі 2023 року відбулося їх зменшення. Зокрема, протягом 2021/2020 років валові страхові виплати збільшилися як у non-life, так і в life на 20,6% та 27,6% відповідно. Упродовж 2022/2021 років валові страхові виплати у non-life зменшилися на 29,3%, тоді як валові страхові виплати в life збільшилися на 6,8%. Слід відзначити, що сума валових страхових виплат в non-life зменшується швидше, ніж валові страхові виплати в life.

Рис. 1.4. Динаміка зміни валових страхових виплат
 Джерело: складено авторами на основі даних (НБУ, 2023).

Структура страхових резервів в залежності від видів страхування

Страхові резерви займають важливе місце в системі страхування, оскільки підтримують передусім платоспроможність страхових компаній. Не дивлячись на місці турбулентні умови страхові компанії і life, і non-life сектору продовжували нарощування страхових резервів (рис. 1.5.-1.7.) . Загалом протягом досліджуваного періоду страхові резерви зросли на 24,0%, при чому за life страхуванням більшими темпами (+45,5%), ніж за non-life страхуванням (+32,7%). Якщо розглядати в поділи за періодами, до воєнний та з початком повномасштабного вторгнення, то темпи нарощування страхових резервів значно знизились: з 11,9% до 3,9%.

Рис. 1.5. Динаміка зміни структури страхових резервів в залежності від класу страхування

Джерело: складено авторами на основі даних (НБУ, 2023).

З початком повномасштабного вторгнення на територію України страхові резерви life та non-life розділились на два табори: non-life втратило 6,4% обсягів, у той час як life, навпаки, отримало +6,4%. Тобто страхування життя стає більш використовуваним у період підвищеної небезпеки. Якщо розглядати типи резервів, то єдиний тип, який збільшився у цифрах, є резерв довгострокових зобов'язань, з приростом у 5,9%. Інші ж у період 2020-2023 втратили від 2,0% до 3,0% своїх обсягів.

Рис. 1.6. Динаміка зміни структури страхових резервів в залежності від типу резервів

Джерело: складено авторами на основі даних (НБУ, 2023).

Рис. 1.7. Динаміка зміни структури страхових резервів в залежності від виду страхування

Джерело: складено авторами на основі даних (НБУ, 2023).

Кон'юнктура страхового ринку України 2021-2023

Страховання в закордонній статистиці зазвичай поділяють на три види: страхування життя, страхування здоров'я та страхування майна і нещасних випадків. Страхування майна і нещасних випадків за валовими страховими преміями на українському страховому ринку завжди тримає лідерство (рис. 1.8), оскільки є досить популярним серед клієнтів, і займає 60,0-65,0% всього простору серед основних видів страхування. Наступними за поширеністю йде страхування здоров'я (20,0-21,0%) та страхування життя (15,0-17,0%).

Порівнюючи структуру валових надходжень страхових платежів страхових компаній в Україні у 2022 і 2023 роках, можна бачити, що страховий ринок країни проявляє ознаки стабільності. Особливу увагу слід звернути на той факт, що на даний момент у нас доступні дані лише за перші дев'ять місяців 2023 року. Зазначене не дозволяє провести повне порівняння за весь рік. Проте, враховуючи обсяги валових надходжень до кожного з видів страхування за цей період, можна зробити припущення, що вони мало відрізняються від аналогічних показників 2022 року. Такий висновок підтверджує певний рівень стабільності на страховому ринку України протягом цих двох періодів.

Рис. 1.8. Кон'юнктура страхового ринку України

Джерело: складено авторами на основі даних (НБУ, 2023).

non-life страхування

Рис. 1.9. Кон'юнктура ринку non-life страхування за валовими надходженнями страхових платежів (I півріччя 2023 р.)

Джерело: складено авторами на основі даних (НБУ, 2023).

Non-life страхування (рис. 1.9) охоплює значно більшу кількість складових, ніж страхування життя. Найбільшу частину non-life становить страхування наземного транспорту (крім залізничного) та страхування медичне, що відповідає базовому захисту водія та пасажирів, лікарів або людей, які частіше входять в зону ризику зараження. Переважно це пояснюється наявністю обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів та обов'язкового страхування нещасних випадків на транспорті. Страхування професійної відповідальності, передусім лікарської відповідальності, яке у світі є досить популярним, наразі в Україні таким не є, хоча цей вид страхування дозволить зберегти більше життів, ніж медичне.

life страхування

Рис. 1.10. Кон'юнктура ринку life страхування за валовими надходженнями страхових платежів (I півріччя 2023 р.)

Джерело: складено авторами на основі даних (НБУ, 2023).

Як показують дослідження, майже $\frac{3}{4}$ попиту у сфері life страхування користуються договори іншого накопичувального страхування – 72,6% (рис. 1.10). І лише $\frac{1}{4}$ забезпечують договори іншого страхування життя, страхування життя на випадок смерті та досягнення визначеного пенсійного віку, що суттєво відрізняє український ринок від ринків розвинутих країн.

Підсумовуючи слід зазначити, що з початку війни учасники ринку фінансових послуг зазнають значних труднощів у своїй діяльності. Вони не можуть працювати в регіонах, де тривають активні бойові дії, також спостерігається погіршення платоспроможності клієнтів та брак персоналу. Моніторинг основних показників страхового ринку України в умовах турбулентності є критично важливим для забезпечення стабільності та ефективності цієї галузі.

Кількість страхових компаній в Україні визначає розвиток страхового ринку і грає ключову роль у його динаміці та конкурентоспроможності. Важливо забезпечувати баланс між конкуренцією та стійкістю, щоб забезпечити здоровий розвиток страхового ринку. Створення сприятливого регулюючого середовища, яке сприяє інноваціям та вдосконаленню послуг, разом з ефективним наглядом і контролем, може допомогти забезпечити оптимальне функціонування ринку та його стійкість у змінних умовах.

Аналіз валових страхових премій та виплат у розрізі видів страхування (life та non-life) є важливим для розуміння динаміки та тенденцій на страховому ринку. Спостереження за тенденціями в змінах валових страхових премій та виплат у розрізі видів страхування дозволяє страховим компаніям та регуляторам адаптуватися до ринкових умов та розробляти стратегії для оптимального використання можливостей у кожному сегменті.

Тривалість сплати страхового відшкодування страховими компаніями України (2022-2023)

Один із ключових показників ефективності функціонування страхового ринку – це період часу, протягом якого страхові компанії вирішують питання щодо виплати страхового відшкодування. На даний момент в Україні маємо статистичні дані, доступні лише для **внутрішнього обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів**. У цих даних вказано відсоткові показники виплат за завдання шкоди майну, які були регульовані протягом 60, 90, 120 та 365 днів (ЧВВ) від дати аварії до дати останньої виплати, у загальній кількості врегульованих вимог. Автори розрахували середню тривалість (СТ) сплати страхового відшкодування (СВ) для кожної страхової компанії (СК) за використанням наступної формули (1.1). Для розрахунку у знаменнику використано не кількість днів від дати аварії, протягом яких здійснено відшкодування, а середнє значення в часовому проміжку. Важливо відзначити, що відповідно до представленої формули точний розрахунок СТСВ не є можливим, оскільки це відшкодування може статися як у перший день визначеного періоду, так і в останній.

$$\overline{T}_{СВ} = \frac{ЧВВ_{60}}{100 \cdot 30} + \frac{ЧВВ_{90} - ЧВВ_{60}}{100 \cdot 75} + \frac{ЧВВ_{120} - ЧВВ_{90}}{100 \cdot 105} + \frac{ЧВВ_{365} - ЧВВ_{120}}{100 \cdot 242,5} \quad (1.1)$$

Аналізуючи отримані дані нами виявлено тривалі терміни сплати СВ аварій, що стались у II кварталі 2022 р., коли безпосередньо розпочалось повномасштабне вторгнення на території України (рис. 1.11). Середня тривалість СВ у той період становила 129,5 днів, що на 76,3% більше у порівнянні із I кварталом 2022 р. Найшвидше у II кварталі 2022 р. виплачувала СВ ПрАТ «СК «Альфа Страхування», а найбільш повільно відшкодовувала збитки ПрАТ СК «Український страховий стандарт». З часом (приблизно за півроку) за всіма СК спостерігається скорочення термінів сплати СВ і навіть повернення до довоєнних показників. Зазвичай СК 60-70% вимог врегульовують протягом перших 60 днів (рис. 1.12), окрім II-III кварталів 2022 року, коли ця закономірність порушена через війну. Майже 100% всіх вимог врегульовують протягом року.

Рис. 1.11. Мінімальна, максимальна та середня тривалість сплати страхового відшкодування, днів

Джерело: розраховано авторами на основі даних (МТСБУ, 2023).

Рис. 1.12. Частка вимог (за шкоду майну), врегульованих шляхом сплати страхового відшкодування

Джерело: розраховано авторами на основі даних (МТСБУ, 2023).

Клієнти ПАТ «СК «Універсальна» отримують найшвидше відшкодування (табл. 1.1). Протягом усього періоду аналізу її показники коливаються від 41,6 до 74,8 днів. З іншого боку, страхова компанія ПрАТ «СК «Український страховий стандарт» є найбільш проблемною для клієнтів, проте вона припинила надання послуг з обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів після II кварталу 2022 р.

Розподіл частоти середньої тривалості сплати страхового відшкодування є асиметричним (рис. 1.13), конкретно відзначається лівосторонньою асиметрією. Протягом усього аналізованого періоду (I кв. 2022 р. – III кв. 2023 р.) 82,3% компаній допускає 30-120-денний період, що означає вирішення питань стосовно відшкодування протягом перших п'яти місяців.

Таблиця 1.1. Середня тривалість сплати страхового відшкодування, днів

Назви страхових компаній	2022				2023		
	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.
АСК «ОМЕГА»	98,7	76,7	173,6	102,7	131,4		
АТ «ПРОСТО-страхування»	73,5	134,5	109,4	66,3	67,1		
АТ «СГ «ТАС» (приватне)	56,9	80,9	67,2	48,5	54,6	50,8	47,9
АТ «СК «АРКС»	56,8	71,0	65,2	46,5	49,5	50,3	47,4
ПАТ «НАСК «ОРАНТА»	70,9	113,7	85,9	56,3	56,5	56,4	55,4
ПАТ «СК «Країна»	81,4	163,4	101,0	70,5	51,3	60,0	64,1
ПАТ «СК «Мега-гарант»	88,3	168,4	173,0				
ПАТ «СК «Універсальна»	56,5	74,8	54,9	41,6	48,1	45,1	48,3
ПАТ «СК «УСГ»	58,8	99,5	70,3	51,4	55,5	58,3	59,9
ПАТ СК «Інтер-Поліс»	46,1	122,4	130,7	66,2	75,9	83,9	69,7
ПрАТ «АСК "ІНГО Україна»	64,7	101,2	79,9	98,2	50,3	49,2	46,7
ПрАТ «Європейський страховий альянс»	69,4	163,5	132,1	84,7	59,9	64,5	52,1
ПрАТ «СК «Альфа Страхування»	47,7	67,0	66,2	48,9	68,7	71,3	71,1
ПрАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»	55,7	91,1	77,0	52,0	51,5	46,7	45,1
ПрАТ «СК «АСКО-Донбас Північний»	85,1	134,9	104,2	135,2	64,6	73,2	48,0
ПрАТ «СК «Євроінс Україна»	95,9	161,2	115,6	70,1	62,2	63,1	61,1
ПрАТ «СК «Колоннейд Україна»	90,9	173,2	172,3	104,5	103,8	117,6	63,9
ПрАТ «СК «Оранта-Січ»	102,6	166,8	203,7	115,5	106,1	101,8	84,0
ПрАТ «СК «Перша»	77,2	149,7	92,8	69,1	76,5	60,1	61,4
ПрАТ «СК «ПРЕМ'ЄР АЛЬЯНС»							133,3
ПрАТ «СК «ПРОВІДНА»	66,0	102,1	70,6	64,1	58,3		
ПрАТ «СК «САЛАМАНДРА»	99,9	166,1	136,9	68,9	68,4	96,0	100,1
ПрАТ «СК «Український страховий стандарт»	45,1	207,8	242,5				
ПрАТ «СК "УНІКА»	61,0	79,1	57,7	50,0	55,9	54,0	45,1
ПрАТ «СК "ЮНІВЕС»	35,4	108,9	89,4	103,7	93,0	53,6	80,8
ПрАТ «СТ "Гарантія»	61,4	99,2	76,5	75,9	48,4	55,9	62,5
ПрАТ «УАСК АСКА»	114,1	204,9	123,1	90,7			
ПрАТ «УПСК»	58,5	124,8	121,3	97,2	84,9	84,2	51,2
ПрАТ «УСК «Княжа Вієнна Іншуранс Груп»	53,8	79,2	69,0	39,7	52,6	50,8	48,8
ПрАТ «УТСК»	83,4	194,8	150,8	85,5	74,7	77,2	61,2
ПрАТ АСК «СКАРБНИЦЯ»	120,0	167,7	132,1		93,1	116,6	90,0
ПрАТ СК «ВАН КЛІК»	127,2	170,9	169,4	80,8	76,1	117,5	
ПРАТ СК «ВУСО»	48,0	83,9	65,5	44,9	49,3	45,3	43,9
ПрАТ СК «ГРАВЕ Україна»	79,7	207,8	158,7	116,2	93,3	56,3	76,5
ПрАТ СК «ПЗУ Україна»	59,1	71,6	69,9	47,8	47,4	46,5	43,2
ТДВ СК «Альфа-Гарант»	80,4	150,4	133,3	95,5	87,9	93,4	73,7
Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС»	67,7	96,2	81,9	51,9	68,0	67,4	57,0
Страхова компанія «ЕТАЛОН»	110,4	157,4	117,2	107,8	103,5	114,3	104,9
Страхова компанія «КРЕДО»	221,4	198,6	151,0	93,6	87,7	94,1	101,9
ТДВ «Експрес Страхування»	63,6	97,5	83,1	64,3	61,3	53,4	50,9
ТДВ «СГ "ОБЕРІГ»	104,2	159,5	148,1	110,3	92,7	90,0	69,8
ТДВ «СК "ГАРДІАН»	62,3	181,7	128,6	75,7	64,6	63,8	50,5
ТДВ «СК "Мотор-Гарант»	83,4	200,2	161,1	101,6	99,3		
Середня тривалість сплати страхового відшкодування за всіма страховими компаніями	73,4	129,5	112,6	74,7	69,3	69,0	63,3

Джерело: розраховано авторами на основі даних (МТСБУ, 2023).

Міжнародний та вітчизняний страхові ринки в турбулентних умовах: візуалізація та аналіз статистичних даних

I кв. 2022 р. - III кв. 2023 р.

Рис. 1.13. Частота розподілу середньої тривалості сплати страхового відшкодування

Джерело: розраховано та побудовано авторами.

Рис. 1.14. Дескриптивна статистика середньої тривалості сплати страхового відшкодування

Джерело: розраховано і побудовано авторами.

Рис. 1.15. Дескриптивна статистика середньої тривалості сплати страхового відшкодування за періоди I кв. 2022 р. - III кв. 2023 р.

Джерело: розраховано і побудовано авторами.

Зокрема, 27,3% СВ виплачують СВ протягом 30-60 днів, 34,8% – протягом 60-90 днів, та 20,2% – протягом 90-120 днів. За іншими кварталами розподіл залишається приблизно таким самим, за виключенням II та III кварталів 2022 р.

Аналізуючи СТ сплати СВ за кварталами, виявлено значний строк врегулювання страхових претензій у II кварталі 2022 р. Зокрема, 20,9% СК провели відшкодування протягом 60-90 днів та 90-120 днів, 14,0% – протягом 120-150 днів, 27,9% – протягом 150-180 днів, та 16,3% – протягом 180-210 днів. Протягом перших 30-60 днів 4,7% СК відшкодували, протягом 30-60 та 60-90 днів СВ отримали 34,1% СК, а протягом 90-120 днів – 29,3% СК.

Починаючи з IV кварталу, спостерігається відновлення лівосторонньої асиметрії у розподілі СТ СВ. На основі наявної статистичної інформації та проведених розрахунків на рис. 1.14-1.15 наведено дескриптивну (описову) статистику досліджуваних показників. Визначено мінімальні та максимальні значення, медіану, середнє значення, а також значення від першого (Q1) до третього квантилю (Q3). Чим менше площа boxplot («скриньки з вусами») і її положення в нижній частині діаграми, тим краще для клієнтів, оскільки це вказує на коротший термін виплати СВ. Загалом, різниця між величинами медіан та середніх значень є невеликою і складає близько 4,4 дні.

Враховуючи проведені дослідження та отриману інформацію повстало питання «Чи впливає сума вимог на тривалість сплати СВ?». Враховуючи, що за кожним страховим договором СК інформація не розкривається і міститься тільки в загальних показниках, тому вирішено додати третій показник – кількість врегульованих вимог (ВВ).

Таблиця 1.2. Кореляція між основними показниками

	СТСВ	Кількість ВВ	Сума сплаченого СВ
СТ СВ	1,0		
Кількість ВВ	-0,2932	1,0	
Сума сплаченого СВ	-0,3138	0,9859	1,0

Джерело: розраховано авторами.

Дослідження показують (табл. 1.2), що існує пряма сильна позитивна залежність між кількістю ВВ та сумою СВ, проте залежність між іншими показниками є доволі слабкою та негативною. Це підтверджується і графічно на рис. 1.16. Використавши методи кореляційно-регресійного аналізу побудовано модель (T_{CB}) взаємозалежності між сумою СВ та СТ СВ (1.2):

$$T_{CB} = 283,11 \cdot CT_{CB}^{-0,134} \quad (1.2)$$

$$R^2 = 0,1531$$

Рис. 1.16. Взаємозалежність між сумою страхового відшкодування і середньої тривалості його сплати

Примітка: кількість ВВ використано в якості показника розміру бульбашок

Джерело: побудовано авторами.

Отримана математична модель є статистично значимою, проте обмежена до використання для прогнозування. Ми бачимо, як розмір бульбашок збільшується в залежності від величини суми сплаченого СВ, проте майже не змінюється в залежності від СТ СВ. Це підтверджує попередньо зроблені висновки. Підсумовуючи слід зазначити, що протягом 2022-2023 років росла як кількість укладених договорів, так і сума нарахованих страхових премій. Тільки на початку війна мала сильний вплив на тривалість сплати СВ.

2. Аналіз функціонування суб'єктів господарювання фінансової та страхової діяльності

В сучасних умовах, коли світ стикається зі складними економічними викликами та непередбачуваністю, роль фінансового та страхового секторів набуває особливого значення. Це обумовлюється впливом не тільки глобальних тенденцій, політичних і економічних змін на діяльність суб'єктів господарювання фінансового та страхового секторів України, але й посиленою нестабільністю в економічному середовищі. Зміни у міжнародних відносинах, включаючи торгові конфлікти та санкції, економічну нестабільність, такі як зміни валютних курсів і коливання цін на сировинні матеріали, а також інші фактори, такі як природні катастрофи та геополітичні конфлікти, створюють надзвичайно складні умови для функціонування фінансового та страхового секторів.

Зазначені суб'єкти є ключовими гравцями в забезпеченні фінансової стабільності та захисту від ризиків у сучасній економіці. Їх роль полягає в здійсненні функцій фінансового посередництва, забезпеченні доступу до фінансових ресурсів та управлінні ризиками, що виникають у зв'язку з економічною нестабільністю та непередбачуваністю.

Тому важливим питанням є відслідковування зміни основних економічних показників функціонування суб'єктів господарювання, зокрема фінансової та страхової діяльності. Дослідження цього впливу є важливим для розвитку економіки та ефективного управління фінансовими та страховими ресурсами, оскільки воно дозволяє зрозуміти, які фактори впливають на їхню діяльність та як ці фактори можна керувати для забезпечення стійкості та успішності фінансового та страхового секторів. Розуміння тенденцій також створює можливість вдосконалення стратегій управління та ризик-менеджменту на основі отриманих результатів, що допомагає забезпечити стабільність та сталість в цих секторах в умовах постійної зміни економічного середовища.

Загальна кількість суб'єктів господарювання в Україні протягом 2010-2022 років поступово знижувалась з 2,2 млн до 1,7 млн одиниць, що становить вражаюче зменшення на 20,7%. Ця динаміка свідчить про складні економічні умови та виклики, з якими стикається бізнес-середовище в Україні протягом розглянутого періоду, а також є наслідком великої кількості реформ.

Доцільно відзначити, що більшість суб'єктів господарювання є малими підприємствами (94,2%), зокрема мікропідприємствами, що вказує на важливу роль дрібного бізнесу в економіці країни. Найбільш численною групою суб'єктів господарювання є сфера оптової та роздрібної торгівлі, яка становить 41,3% від загальної кількості, що свідчить про значущий вплив торговельного сектору на економічну активність країни.

Протягом останніх трьох років спостерігається зменшення кількості суб'єктів господарювання на 209 117 одиниць, або на 11%. Цей тенденційний рух досяг свого піку у 2022 році, коли спостерігалось суттєве зменшення на 223 740 суб'єктів. Зазначене може бути пов'язане з повномасштабним російським вторгненням на територію України, яке призвело до різкого погіршення економічних умов та загального падіння ділової активності в країні. Але враховуючи чисельність населення, що зменшується на кожні 10 тис. осіб наявного населення кількість суб'єктів господарювання майже залишається на одному рівні, що свідчить про відносну стабільність бізнес-середовища в Україні.

9 193 СГ в сфері фінансової та страхової діяльності

Стосовно сфери фінансової та страхової діяльності (секція К відповідно КВЕД 2010), то кількість суб'єктів господарювання, хоча і представлена незначною часткою в загальній структурі суб'єктів економічної діяльності, але відіграє важливу роль у функціонуванні економіки (рис. 2.1).

Протягом 2019-2022 років ця кількість стабільно зберігалася навколо рівня приблизно 10 000 суб'єктів, що свідчить про сталість цієї галузі. Однак у 2022 році ми спостерігаємо зменшення цього числа до рівня приблизно 9 193 суб'єктів, що може бути наслідком загального занепаду бізнесу через негативний вплив конфлікту та економічних нестабільностей.

Варто відзначити, що найбільш численною підгрупою у секції фінансової та страхової діяльності є суб'єкти господарювання, що займаються допоміжною діяльністю у цій сфері (розділ 66 КВЕД 2010). Їх частка протягом аналізованого періоду коливалася в межах від 61% до 73%, що свідчить про значущий вплив цього розділу на функціонування фінансово-страхового сектору.

Наданням фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (розділ 64 КВЕД 2010), в Україні займається 2 218 суб'єктів господарювання у 2022 році, що становить 23,9% від загальної кількості. Їх частка у загальній структурі також є доволі стабільною і коливається в межах від 22% до 35%.

Рис. 2.1. Динаміка зміни кількості та структури суб'єктів господарювання секції фінансової та страхової діяльності України у 2010-2022 роках

Джерело: сформовано та розраховано авторами на основі даних (ДССУ, 2023).

Найменш численною групою є група суб'єктів господарювання зі страхування, перестраховання та недержавного пенсійного забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування (розділ 65 КВЕД 2010). Їх частка протягом останніх п'яти років не перевищувала позначки 6%, а протягом двох останніх років становить 3,3%. Це є доволі зрозумілим, оскільки на здійснення більшості видів діяльності необхідно мати ліцензію, що тягне за собою відповідність нормативним вимогам, встановленим законодавством.

**97% суб'єктів
малого
підприємництва**

Аналізуючи структуру суб'єктів господарювання секції фінансів та страхування, можна зауважити (рис. 2.2), що найбільш чисельною групою є суб'єкти малого підприємництва, які складають 97% від загальної кількості. Більшість суб'єктів цієї підгрупи займається допоміжною діяльністю у сферах фінансових послуг та страхування, що свідчить про високий рівень дрібного бізнесу в цих сферах. Частка цього розділу протягом аналізованого періоду коливається в межах від 63% до 76%. Між тим, 20-34% суб'єктів малого підприємництва надає фінансові послуги, крім страхування та пенсійного забезпечення. Найменшою групою суб'єктів малого підприємництва, що здійснюють діяльність зі страхування, перестраховання і недержавного пенсійного забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування, їх частка становить 2-8%. При аналізі структури суб'єктів господарювання у фінансово-страховій сфері важливо відзначити, що переважна більшість суб'єктів є суб'єктами мікропідприємництва. Це свідчить про високу конкуренцію та децентралізацію в цій галузі.

Наступною суттєвою ланкою є суб'єкти середнього підприємництва, які становлять приблизно 3%. Протягом аналізованого періоду спостерігається суттєве зниження суб'єктів, що займаються допоміжною діяльністю у сферах фінансових послуг і страхування (частка скоротилась із 33,7% у 2010 році до 8,9% у 2022 році), із одночасним зростанням суб'єктів, що надають фінансові послуги, крім страхування та пенсійного забезпечення (частка збільшилась із 41,0% у 2010 році до 73,6% у 2022 році). Також скоротилась (з 25,3% у 2010 році до 17,4% у 2022 році) і частка суб'єктів, що здійснюють діяльність у сфері страхування, перестраховання та недержавного пенсійного забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування.

Суб'єкти великого підприємництва становлять найменшу групу, враховуючи їх обсяги. Протягом аналізованого періоду спостерігається зміна у спеціалізації цих суб'єктів: якщо раніше переважала діяльність у сферах страхування, перестраховання та недержавного пенсійного забезпечення, то починаючи з 2018 року майже половина суб'єктів великого підприємництва надають фінансові послуги, крім страхування та пенсійного забезпечення. Це свідчить про зміну тенденцій у цій сфері та адаптацію суб'єктів до змін в економічному середовищі, а також є наслідками гармонізацією українського законодавства з європейськими стандартами в сфері фінансів та страхування. Такі заходи спрямовані на підвищення стабільності фінансової системи та забезпечення відповідності українських фінансових установ міжнародним стандартам і вимогам.

Аналіз функціонування СГ фінансової та страхової діяльності

Рис. 2.2. Динаміка зміни кількості та структури суб'єктів господарювання розділів секції фінансової та страхової діяльності України у 2010-2022 роках

Джерело: сформовано та розраховано авторами на основі даних (ДССУ, 2023).

**Реалізовано
528,1 млрд грн
продукції**

Проводячи аналіз ефективності діяльності суб'єктів господарювання фінансової та страхової сфери, їх розміри та підгрупи діяльності, необхідно здійснити аналіз обсягів реалізації продукції (рис. 2.3) для розуміння динаміки. Загальні обсяги реалізації у сфері фінансової та страхової діяльності показують зростання, за винятком періоду 2013-2014 років, коли в Україні була політична, соціальна та економічна нестабільність внаслідок подій, що сталися на тлі Євромайдану, анексії Криму, початку війни на сході країни та змін у владі.

В наступні роки спостерігається стабільне зростання, навіть під час економічної кризи 2019-2021 років та відновлення від наслідків Covid-19, що свідчить про стійкість галузі. Разом з тим частка обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг), наданих суб'єктами господарювання фінансової та страхової діяльності, в загальних обсягах має стрімке щорічне зниження протягом всього аналізованого періоду, окрім останнього року, в якому спостерігається збільшення до 4,2%.

Аналізуючи в розрізі розділів секції фінансової та страхової діяльності можна спостерігати загальну динаміку зменшення обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) допоміжної діяльності з 40,1% у 2010 році в загальних обсягах реалізації до 1,9% у 2022 році. У той же час, обсяги надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення збільшили свою частку з 55,3% у 2010 році до 90,8% у 2022 році.

Цікаво, що найбільший стрибок відбувся саме в 2013-2014 роках, в період великої нестабільності. Аналогічний успіх досягнуто і в сфері страхування, перестраховування та недержавного пенсійного забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування. Так можна побачити потроєння обсягів реалізації та збільшення частки в секції фінансової та страхової діяльності майже у два рази.

Тобто навіть попри економічну нестабільність та війну в Україні секція фінансової та страхової діяльності демонструє стабільність та певний ріст, що свідчить про її важливість та резильєнтність у важких умовах. Навіть у найважчі періоди, такі як 2013-2014 роки, коли Україна стикалася з політичними та соціальними турбуленціями, сфера фінансів та страхування продемонструвала вражаючу стійкість і навіть зростання.

Все це свідчить про важливу роль цих секторів у підтримці стабільності економіки країни та її відновленні під час кризових періодів. Збільшення частки надання фінансових послуг у виробництві суб'єктів господарювання вказує на посилення їхньої ролі в економіці країни, що може бути ключовим чинником у забезпеченні стабільності та зростання. Однак необхідно враховувати ризики, пов'язані зі змінами у регуляторному середовищі, глобальними економічними тенденціями та політичною нестабільністю, які можуть вплинути на діяльність цих суб'єктів.

Рис. 2.3. Динаміка зміни обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) та їх структури в розрізі розділів фінансової та страхової діяльності у 2010-2022 роках

Джерело: сформовано та розраховано авторами на основі даних (ДССУ, 2023).

Досліджуючи динаміку зміни структури обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) в розрізі розділів секції фінансової та страхової діяльності та величини СГ у 2010-2022 роках, можна також побачити суттєві зміни. Але враховуючи необхідність забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності нажаль представлені дані є неповними, оскільки не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України «Про офіційна статистику», та не дають правдивої картини реальної ситуації.

У зв'язку з цим, для виділення різниці між загальними сумами обсягів реалізації та обсягами реалізації за розмірами суб'єктів підприємництва, було вирішено створити окремий блок «інше» з відповідними помітками. Проте відсутня інформація ускладнює аналіз за розмірами суб'єктів господарювання, тому він проводився за розділами секції фінансової та страхової діяльності.

Як зазначалось вище найбільше надаються фінансові послуги, крім страхування та пенсійного забезпечення. Переважна більшість цих послуг надається банками (не включені до числа суб'єктів господарювання) протягом всього аналізованого періоду. Їх частка коливається в межах від 65% до 92%. Іншу частку надають переважно суб'єкти середнього та малого підприємництва протягом 2010-2022 років. Проте у 2021 та 2022 роках їх частка становить 4,9% та 3,0% відповідно.

Допоміжна діяльність в сферах фінансових послуг і страхування здійснюється виключно суб'єктами господарювання малого та середнього підприємництва. При цьому в 2010-2015 роках зазначена діяльність здійснювалась переважно суб'єктами середнього підприємництва, на відміну від 2016-2021 роках, коли обсяги реалізації переважали серед суб'єктів малого підприємництва (55-64%). У 2022 році спостерігається зменшення обсягів реалізації суб'єктами малого підприємництва до 41,3%.

В розділі страхування, перестраховування та недержавного пенсійного забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування, найбільш прихована інформація, але можна зробити загальні припущення. В цьому розділі безсумнівно лідирують суб'єкти середнього підприємництва, так ними надається переважна більшість послуг (53-70%), але їх частка поступово зменшується. Зміни в законодавстві щодо платоспроможності страхових компаній та розмірів статутних капіталів можуть призвести до виходу на перший план суб'єктів великого підприємництва. У 2021-2022 роках цими суб'єктами надано 34,3% та 36,0% обсягів реалізації, порівняно з 17,9% у 2010 році. Суб'єкти малого підприємництва в два рази скоротили обсяги наданих ними послуг у зазначеній сфері і в 2021 та 2022 роках їх частка становить 10,2% відповідно, відносно 19,1% у 2010 році.

У цілому, аналіз структури обсягів реалізованої продукції в секторах фінансової та страхової діяльності вказує на значні зміни протягом розглянутого періоду, зокрема на збільшення частки банківських послуг із зменшенням участі суб'єктів малого підприємництва.

Аналіз функціонування СГ фінансової та страхової діяльності

■ суб'єкти великого підприємництва ■ суб'єкти середнього підприємництва ■ суб'єкти малого підприємництва ■ банки ■ інше

Рис. 2.4. Динаміка зміни структури обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) в розрізі розділів секції фінансової та страхової діяльності та величини СГ у 2010-2022 роках

Джерело: сформовано та розраховано авторами на основі даних (ДССУ, 2023).

Кількість зайнятих працівників скоротилась майже у 2 рази

Картина функціонування суб'єктів господарювання фінансової та страхової діяльності була б неповною без врахування кількості зайнятих працівників у цій сфері (рис. 2.5). Як і кількість суб'єктів господарювання, кількість зайнятих працівників має щорічну тенденцію до зниження, разом із часткою у загальній кількості зайнятих працівників. Загалом кількість зайнятих працівників скоротилась майже у 2 рази, переважно за рахунок працівників банківських структур, оскільки саме у них спостерігається стрімке скорочення.

- допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування
- страхування, перестраховання та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування
- надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
- Частка зайнятих працівників у суб'єктів господарювання сфери фінансової та страхової діяльності, %

Рис. 2.5. Динаміка кількості зайнятих працівників в розрізі розділів секції фінансових послуг і страхування у 2010-2022 роках

Джерело: сформовано та розраховано авторами на основі даних (ДССУ, 2023).

Проте розділ надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення протягом всього аналізованого періоду є домінуючим. Частка працівників цього розділу становить 78-85%. Більшість зайнятих працює у складі банківських структур. Однак їх частка в структурі протягом всього аналізованого періоду зменшується і у 2021-2022 роках становить 69,4%, на відміну від 91,1% у 2010 році. Разом з тим чисельність суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва збільшується і становить 20-25%. Найменш чисельною є представники суб'єктів малого підприємництва.

Другою за чисельністю є розділ страхування, перестраховування та недержавного пенсійного забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування. Частка зайнятих в загальній кількості скоротились майже у 2 рази з 15,0% у 2010 році до 8,6% у 2022 році. Найбільша кількість зайнятих представлена суб'єктами середнього підприємництва і їх частка протягом аналізованого періоду нарощується (61,0% у 2022 році у порівнянні із 47,9% у 2010 році).

Кількість зайнятих працівників в розділі допоміжної діяльності у сферах фінансових послуг і страхування є найменшою, проте їх частка і загальній кількості залишається стабільною протягом досліджуваного періоду. Найбільш чисельною групою є зайняті працівники суб'єктів малого підприємництва. Їх частка становить 66-92% протягом досліджуваного періоду. Можна також спостерігати суттєве щорічне їх зменшення, окрім 2022 року, коли їх кількість збільшилась на 4,7%, що свідчить про активізацію малого бізнесу.

Маючи в наявності обмежені статистичні дані розраховано продуктивність праці в секції фінансової та страхової діяльності. Результати розрахунків представлені на рис. 2.6-2.8. В розділі надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення, протягом аналізованого періоду відбулись кардинальні зміни: значне зростання обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг)

**2 321,7 грн на 1
зайняту особу –
продуктивність
праці в сфері
страхування**

та значне зменшення кількості зайнятих працівників. Такі зміни також мають позитивні відображення і на продуктивності праці. Зокрема можна спостерігати стабільне її зростання, починаючи з 2013 року. Найбільший зріст (у 8 разів) можна спостерігати в банківських структурах: 3 529,5 грн/1 зайнятого працівника у 2022 році проти 435,8 грн/1 зайнятого працівника в 2013 році.

Суб'єкти середнього підприємництва протягом 2013-2015 років мали меншу продуктивність у порівнянні з суб'єктами малого підприємництва (рис. 2.6), проте протягом 2021-2022 років спостерігається зворотна ситуація. Загалом продуктивність праці суб'єктів середнього підприємництва збільшилась у 2,9 рази, на відміну від продуктивності праці працівників суб'єктів малого підприємництва, зростання якої становить 4,4 рази, проте без збереження загальних тенденцій росту. Продуктивність праці суб'єктів великого підприємництва на жаль немає можливості прослідкувати за повний аналізований період, проте у 2021 та 2022 роках вона становила 1151,0 грн/1 зайнятого працівника та 845,2 грн/1 зайнятого працівника відповідно.

Рис. 2.6. Динаміка зміни продуктивності праці зайнятих працівників у розділі надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення у 2010-2022 роках

Джерело: сформовано та розраховано авторами на основі даних (ДССУ, 2023).

У розділі страхування, перестраховування та недержавного пенсійного забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування, спостерігається аналогічна ситуація (рис. 2.7). Прослідковується стабільне щорічне зростання продуктивності праці за всіма суб'єктами цього ринку. Зокрема продуктивність суб'єктів малого підприємництва зростає у 7,7 рази: 2321,7 грн/1 зайнятого працівника у 2022 році проти 299,7 грн/1 зайнятого працівника у 2010 році.

Рис. 2.7. Динаміка зміни продуктивності праці зайнятих працівників у розділі страхування, перестраховування та недержавного пенсійного забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування, у 2010-2022 роках

Джерело: сформовано та розраховано авторами на основі даних (ДССУ, 2023).

Міжнародний та вітчизняний страхові ринки в турбулентних умовах: візуалізація та аналіз статистичних даних

Рис. 2.8. Динаміка зміни продуктивності праці зайнятих працівників у розділі допоміжної діяльності у сферах фінансових послуг і страхування у 2010-2022 роках

Джерело: сформовано та розраховано авторами на основі даних (ДССУ, 2023).

Зростання продуктивності зайнятих суб'єктів середнього підприємництва становить 5,9 разів (рис. 2.8): 2024,7 грн/1 зайнятого працівника у 2022 році проти 341,0 грн/1 зайнятого працівника у 2010 році. Найбільшого зростання продуктивності досягли зайняті у суб'єктів великого підприємництва – у 21,8 рази: 2850,8 грн/1 зайнятого працівника у 2022 році проти 130,8 грн/1 зайнятого працівника у 2010 році. Проте і максимальне скорочення зайнятих, і підвищення обсягів реалізації також спостерігається у них.

Найбільш нетиповою ситуацією характеризується зміна продуктивності праці зайнятих працівників у суб'єктів середнього підприємництва в розділі допоміжної діяльності у сферах фінансових послуг і страхування, оскільки до 2015 року спостерігається продуктивність у розмірі 14-36 тис. грн/1 зайнятого працівника, а починаючи із 2016 року цей показник у 10 разів менше і має тенденцію до постійного зниження. Загальне зниження протягом 2016-2022 років становить 48,0%.

3. Ринок міжнародного страхування

Глобальні ризики та катастрофи суттєво впливають на страховий сектор як на локальному, так і на світовому рівнях. Природні катастрофи, такі як землетруси, повені, урагани та лісові пожежі, можуть призвести до серйозних фінансових втрат для страхових компаній через виплату компенсацій за збитки майна та втрати людських життів. Наприклад, пандемія, подібна до COVID-19, може спричинити значний приріст страхових виплат через медичні витрати та страхові вимоги.

Проблема кліматичних змін, яка особливо загострилася в останні роки, може призвести до збільшення частоти та інтенсивності природних катастроф, що створює додатковий фінансовий тиск на страхові компанії. Довгострокові негативні наслідки для міжнародного страхового ринку також стали очевидними після російського вторгнення в Україну. Війна змусила багато транснаціональних корпорацій та фінансових і страхових груп вийти з ринків країни-агресора або розірвати ділові відносини, а також піддала їх різним міжнародним санкціям. На весь страховий ринок негативно вплинуло зниження обсягів страхових премій, великі руйнування нерухомості, труднощі з виїздом на місця страхових випадків та врегулюванням збитків, особливо в районах активних бойових дій.

Глобальні ризики та катастрофи впливають на показники страхової діяльності

Глобальні ризики та катастрофи впливають на показники страхової діяльності. Ці фактори можуть призвести з однієї сторони до збільшення обсягів підписаних страхових премій, з іншого боку, це також призводить до зниження прибутків через зростання страхових виплат. Однак це спонукає до пошуку нових страхових продуктів та інноваційних підходів до управління ризиками, що призводить до зміни стратегій управління ризиками.

Міжнародний та вітчизняний страхові ринки в турбулентних умовах: візуалізація та аналіз статистичних даних

Протягом останніх 40 років щорічно збільшується кількість настання несприятливих подій за більшістю груп катастроф

Найпоширенішими серед катастрофічних подій у 1980-2019 рр. є засуха, землетруси, екстремальні температури, повені, лавини, зсуви, шторми, виверження вулканів, пожежі (табл. 3.1). При цьому найбільший приріст спостерігається серед повеней, штормів та кількості виявлених екстремальних температур.

Таблиця 3.1. Кількість подій за групами катастроф у 1980-2019 рр.

Групи катастроф	Кількість подій, од.		Абсолютні зміни, од.
	1980-1999	2000-2019	
Шторми	1457	2043	586
Повені	1389	3254	1865
Землетрус	445	552	107
Засуха	263	338	75
Лавини	254	376	122
Пожежі	163	238	75
Екстремальні температури	130	432	302
Виверження вулканів	84	102	18
Зсуви	27	13	-14
Усього	4212	7348	3136

Джерело: побудовано авторами на основі даних (OWD, 2023).

Рис. 3.1. Структура настання катастроф у 1980-1999 та 2000-2019 рр.

Джерело: побудовано авторами на основі даних (OWD, 2023).

В період 2000-2019 рр. постраждало більш ніж 448 млн осіб, а обсяги економічних збитків сягнули майже 3 трлн. дол. США. Найбільшу кількість постраждалих спричинили повені, засухи та шторми, а зсуви завдали найбільших економічних збитків з наведених груп – 47% від загальної суми (табл. 3.2).

Таблиця 3.2. Економічні збитки та кількість постраждалих осіб від катастроф у 2000-2019 роках

Групи катастроф	Кількість постраждалих		Економічні збитки		
	млн осіб	на 1 подію, осіб	млн дол. США	на 1 подію, млн дол. США	на 1 постраждалого, дол. США
Повені	1 650	507 068	128 000	378,7	77,6
Засуха	1 430	4 230 769	636 000	1 152	444,8
Шторми	727	355 849	15 750	36	21,7
Землетрус	118	213 768	651 000	200	5 516,9
Екстремальні температури	21,8	50 463	15 750	41,9	722,5
Лавини	21	57 979	15 750	1 211, 5	722,5
Зсуви	21,8	1 676 923	1 390 000	680	63 761,5
Виверження вулканів	21,8	213 725	15 750	154	722,5
Пожежі	21,8	91 597	93 000	390,8	4 266,1
Усього	4 033,2		2 961 000	4 244,9	

Джерело: розраховано авторами на основі даних (ОСНА, 2020).

Найбільше збитків на 1 постраждалого завдали зсуви та землетруси

Міжнародний та вітчизняний страхові ринки в турбулентних умовах: візуалізація та аналіз статистичних даних

Економічні збитки від землетрусів можуть бути дуже значними через руйнування будівель, інфраструктури та втрату життів (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Кількість постраждалих та економічні збитки за видами катастроф

Джерело: побудовано авторами на основі даних (ОСНА, 2020).

Повені призводять до значних збитків через пошкодження майна, втрату врожаю та вплив на економіку регіону. А пошкодження будівель від штормів, втрати урожаю, перерви в енергопостачанні та транспорті спричиняють значні економічних втрат.

Топ-10 глобальних ризиків на 2019-2022 роки

Протягом 2019-2022 рр. найбільшими глобальними ризиками визнано інциденти в кіберпросторі, переривання бізнесу та природні катастрофи (17-44%) в Австрії, Бельгії, Великобританії, Канаді, Південній Африці. Найменш поширеними у 2019 були втрата репутації або цінності бренду – 13% і дефіцит кваліфікованої робочої сили – 9%, у 2020 р. – нові технології – 13% та макроекономічні зміни – 11%, у 2021 р. – зміна клімату – 13% та політичні ризики і насильство – 11%, у 2022 р. – дефіцит кваліфікованої робочої сили – 13% і макроекономічні зміни – 11% (табл. 3.3).

Таблиця 3.3. Рейтинг глобальних ризиків на 2019-2022 роки, %

Ризики	2019	2020	2021	2022
Інциденти в кіберпросторі (кіберзлочинність, збої / перебої в роботі ІТ, витік даних, штрафи і пені)	37	39	40	44
Переривання бізнесу (включаючи розрив ланцюжка поставок)	37	37	41	42
Природні катастрофи (шторм, повінь, землетрус)	28	21	17	25
Спалах пандемії (наприклад, проблеми зі здоров'ям і робочою силою, обмеження пересування)	-	3	40	22
Зміни в законодавстві та регулюванні (торгові війни і тарифи, економічні санкції, протекціонізм, вихід Великобританії з Євросоюзу, розпад єврозони)	27	27	19	19
Зміна клімату / підвищення волатильності погоди	13	17	13	17
Пожежа, вибух	19	20	16	17
Розвиток ринку (волатильність, посилення конкуренції / нових учасників, злиття і поглинання, стагнація ринку, коливання ринку)	23	21	19	15
Дефіцит кваліфікованої робочої сили	9	-	-	13
Макроекономічні зміни (грошово-кредитна політика, програми жорсткої економії, зростання цін на товари, дефляція, інфляція)	-	11	13	11
Політичні ризики та насильство (політична нестабільність, війна, тероризм, громадські хвилювання, заворушення та грабїж)	-	-	11	-
Втрата репутації або цінності бренду	13	15	-	-
Нові технології (вплив штучного інтелекту, автономних транспортних засобів, 3D-друку, Інтернету речей, нанотехнологій, блокчейна)	19	13	-	-

Джерело: побудовано авторами на основі даних (WEF, 2024).

Примітка: рейтинг зіставлений на основі Доповідей про глобальні ризики, які спираються на думки понад 12 000 лідерів країн, котрі визначили критичні короткострокові ризики для своїх 124 країн, зібраних за допомогою опитування керівників Світового економічного форуму.

Відсоток інцидентів в кіберпросторі щорічно збільшується з 37% у 2019 до 42-44% у 2022, як і природних катастроф з 17% до 25%. Натомість відсоток спалаху пандемії, змін в законодавстві та регулюванні, розвитку ринку та макроекономічних змін зменшується. Ризики втрати репутації та нових технологій були присутні лише в 2019-2020 рр. – 13-15%, а політичних ризиків – у 2021 р. – 11%.

Наявність даних щодо ступеня ймовірності того чи іншого ризику у певному регіоні дає можливість компаніям, державам та іншим суб'єктам господарювання виробляти стратегії та приймати рішення щодо передання ризиків страховим компаніям.

Міжнародний страховий ринок в розрізі регіонів світу

За останні 10 років структура обсягів страхових премій у розрізі регіонів світу (відповідно списку географічних регіонів (UN, 2023) принципово не змінювалась і подібна до структури в 2022 році (рис. 3.3-3.4). Більшість страхових премій належить Америці (51,7), зокрема США (90,4%) та Бермудським островам (5,6%). Останні служать податковими гаванями для багатьох міжнародних компаній через свій статус офшорного центру. Майже 30% всіх страхових премій формуються країнами Європи, зокрема Великобританією (23,8%), Німеччиною (19,6%) та Францією (18,6%). Азія стоїть на третьому місці за обсягами страхових премій, які формуються переважно Японією (40,1%) та Кореєю (25,6%). Країни регіонів Океанія та Африка в загальній структурі становлять відповідно 0,7% та 0,6%.

Рис. 3.3. Структура страхових премій в розрізі регіонів світу у 2022 році

Джерело: побудовано авторами на основі даних (OECD, 2023).

Рис. 3.4. Динаміка зміни страхових премій в розрізі регіонів світу у 2012-2022 роках

Джерело: побудовано авторами на основі даних (OECD, 2023).

Розглядаючи страхові премії в розрізі регіонів в контексті рівня доходів країн, можна відзначити, що 93,7% всіх страхових премій формуються в країнах з високим рівнем доходу (рис. 3.5), зокрема країнами Америки (59,8%), Європи (30,0%), Азії (9,1%) та Океанії (1,1%). Решта страхових премій припадає на країни з рівнем доходу вище середнього (3,1%) та низьким (3,1%).

Рис. 3.5. Структура страхових премій в розрізі регіонів світу у 2022 році

Джерело: побудовано авторами на основі даних (OECD, 2023).

Зазначено, що найбільшим регіоном за обсягами сформованих страхових премій є **Америка**, включаючи країни Північної та Південної Америки (рис. 3.6.a). В цьому регіоні простежується стабільне зростання премій за life страхуванням, особливо після 2016 року. За non-life страхуванням досить мінливі: пік у 2015 році становив близько 198 мільярдів, різке зниження до 127 мільярдів у 2018 році та відновлення до 182 мільярдів у 2020 році, а потім невелике падіння до 202 мільярдів у 2021 році. Слід зазначити, що в розрізі видів страхування їх розподіл суттєво не змінюється і становить 40% life страхування та 60% non-life страхування. Однак у країнах, таких як Нікарагуа, Гватемала, Коста-Ріка та Аргентина частка life страхування не перевищує 13-20%.

В **Європі** структура страхових премій за видами страхування протягом аналізованого періоду зазнала певних змін і останніми роками поділяється майже навпіл (рис. 3.6.б): 50% life страхування та 50% non-life страхування. Наприклад, в таких країнах як Ісландія, Нідерланди і Болгарія частка life страхування не перевищує 14%, проте в Швеції, Люксембургу та Фінляндії досліджуваний показник знаходиться на найвищому рівні. Тут також спостерігається стабільне зростання обсягів страхових премій з невеликим спадом у 2020 році, ймовірно, пов'язаним з COVID-19. За non-life страхуванням існує загальна тенденція до зростання з деякими коливаннями, відображаючи позитивну динаміку.

В країнах **Азії** спостерігається інша ситуація (рис. 3.6.в): life страхування складає 70% та non-life страхування – 30%. При цьому зростання динаміки страхових премій з life страхування відбувається з невеликими коливаннями, як і за non-life страхуванням. Наприклад, в Конг Конгу та Китайському Тайбеї частка life страхування набагато вища, тоді як в Туреччині вона складає лише 13,5%.

Рис. 3.6. Структура страхових премій за видами страхування в регіонах світу у 2012-2022 роках

Джерело: побудовано авторами на основі даних (OECD, 2023).

Африка характеризується нерівномірністю динаміки зміни премій з великим спадом у 2016 році (рис. 3.6.д), що пояснюється відсутністю даних. За non-life страхуванням страхові премії в Африці починаються з відносно низької бази порівняно з іншими регіонами, з деякими коливаннями. Примітно, що дані за 2018, 2019 та 2020 роки відсутні. Цифра за 2022 рік становить приблизно 1,6 мільярда, що перевищує стартовий показник у 2012 році. **Океанію** представляє Австралія і з огляду на кількість країн, що входить до її складу, має найменшу суму страхових премій серед регіонів із деякими флуктуаціями (рис. 3.6.г), але з чіткою тенденцією до зростання. За non-life страхуванням регіон має найменші показники, але, як і в Європі, він демонструє загальну тенденцію до зростання з 3,6 мільярда в 2011 році до приблизно 4,3 мільярда в 2021 році.

Загальний обсяг страхових премій збільшується з року в рік, із деякими флуктуаціями, але з чіткою зростаючою тенденцією до зростання. Важливо відзначити, що для більш глибокого аналізу слід врахувати особливості регіонів і економічні, політичні та соціальні чинники, які могли вплинути на страхові ринки у різних регіонах.

Міжнародний та вітчизняний страхові ринки в турбулентних умовах: візуалізація та аналіз статистичних даних

На міжнародному ринку страхування працює велика кількість компаній, які діють в різних країнах. Починаючи з 2003 року, Forbes Global 2000 складає список найбільших публічних компаній світу за чотирма однаково важливими критеріями: активами, ринковою вартістю, продажами та прибутком. Багато з компаній у цьому рейтингу належать до сфери страхування життя. Ми проаналізували топ-15 страхових компаній, що потрапили до рейтингу Global 2000 у 2023 році (табл. 3.4) за такими критеріями як країна походження, обсяги доходів та активів, а також за видами страхування, що надаються цими страховими компаніями.

Таблиця 3.4. ТОП-15 страхових компаній зі страхування життя в міжнародному рейтингу The Global 2000 у 2023 році

Назва СК	Країна походження	Місце в рейтингу	Доходи, млрд дол. США	Активи, млрд дол. США	Вид страхування
UnitedHealth Group	United States	15	20,70	283,68	Life and health
Ping An Insurance Group	China	16	12,64	1 598,49	Life and non-life
Allianz	Germany	37	7,08	1 139,49	Life and non-life
AXA Group	France	48	6,83	701,25	Life and non-life
China Life Insurance	China	62	4,87	754,95	Life and health
Cigna	United States	68	6,75	142,69	Life and health
Zurich Insurance Group	Switzerland	106	4,61	352,12	Life and non-life
Munich Re	Germany	114	3,61	324,75	Life and non-life
American International Group	United States	123	6,05	463,77	Life and non-life
Generali Group	Italy	152	3,06	552,89	Life and non-life
China Pacific Insurance	China	156	4,16	300,52	Life and non-life
MetLife	United States	169	1,95	674,27	Life and non-life
Tokio Marine Holdings	Japan	193	2,42	216,93	Life and non-life
ING Group	Netherlands	200	3,86	1 032,90	Life and non-life
Sun Life Financial	Canada	250	2,40	240,68	Life

Джерело: побудовано авторами на основі даних (Forbes, 2023).

За результатами аналізу міжнародного рейтингу страхових компаній у сфері страхування життя можна зазначити деякі ключові тенденції та особливості. Компанії з США та Китаю займають лідируючі позиції в рейтингу, демонструючи високий рівень доходів та активів. Крім того, США, Китай та країни Європи є домінуючими учасниками у сфері страхування життя.

Багато компаній пропонують не лише страхування життя, але й розширюють свою діяльність на інші галузі страхування, такі як здоров'я та загальне страхування. Деякі компанії спеціалізуються в певних сегментах, таких як страхування життя та здоров'я або ж страхування життя та загальне страхування. Декілька компаній відзначаються суттєвими обсягами активів, що свідчить про їхню фінансову стійкість та потенційну здатність вирішувати страхові випадки.

У цілому, міжнародний ринок страхування життя визначається конкурентним середовищем, де компанії з різних країн впроваджують стратегії для забезпечення свого лідерства та розвитку відповідно до глобальних тенденцій у страховій галузі. Увійшовши до рейтингу Forbes Global 2000, компанія підтверджує свою міжнародну конкурентоспроможність, що сприяє розширенню клієнтської бази та активності на міжнародному ринку.

Важливо відзначити, що до рейтингу Global 2000 потрапили не лише компанії зі страхування життя. Нижче наведені ТОП-5 компаній зі страхування, відмінного від страхування життя, що попали до рейтингу та їх ключові показники (табл. 3.5). Переважна більшість страхових компаній зі страхування, відмінного від страхування життя, походить зі США, який є одним з найбільших у світі, з потужною та зрілою екосистемою. Споживачі в США мають сильну страхову культуру і цінують захист від ризиків. Висока обізнаність і готовність купувати страховку сприяють зростанню ринку.

Таблиця 3.5. ТОП-5 страхових компаній зі страхування, відмінного від страхування життя, в міжнародному рейтингу The Global 2000 у 2023 році

Назва СК	Країна походження	Місце в рейтингу	Доходи, млрд доларів	Активи, млрд доларів	Вид страхування
Elevance Health	United States	78	6,21	109,04	Health
Chubb	Switzerland	112	5,23	179,83	Non-life
Humana	United States	201	3,12	54,78	Health
Travelers	United States	222	2,78	108,90	Non-life
Centene	United States	259	1,48	82,98	Health

Джерело: побудовано авторами на основі даних (Forbes, 2023).

Міжнародний та вітчизняний страхові ринки в турбулентних умовах: візуалізація та аналіз статистичних даних

В сучасних економічних умовах важливим є розуміння динаміки та взаємозв'язку між загальноекономічними показниками країн світу та рівнем розвитку ринку страхування в даних країнах. Для цілей дослідження нами проаналізовано зв'язок між ВВП країн та обсягами страхових премій серед досліджуваних країн регіону Європа в період з 2012 до 2022 років, загальною кількістю 280 спостережень 28 країн.

Результати дослідження показали сильну пряму позитивну залежність між обсягами валового внутрішнього продукту та валовими страховими преміями. Це також підтверджено графічно на рис. 3.8. За допомогою методів кореляційно-регресійного аналізу побудовано модель взаємозалежності (2.1) між сумою ВВП (залежна змінна) та валовими страховими преміями (незалежна змінна):

$$\text{ВВП} = 8,651 \cdot \text{ВСП} + 158,57 \quad (R^2 = 0,9092) \quad (2.1)$$

Проведені дослідження показали, що порівнювальні показники мають пряму сильну позитивну залежність між собою із ступенем кореляції 0,9535 (рис. 3.8). Стандартна похибка становить 300,77 од. (табл. 3.8). Коефіцієнт детермінації R^2 для рівняння регресії складає 0,9092. Значимість F та P-значення дорівнюють 0, а отже, рівняння є статистично значимим при 99%-вому рівні надійності. Також статистичну значимість підтверджує 99%-вий рівень надійності відсутність зміни знаку вільного члену (константи) рівняння при переході від стовпчика «нижні 99%» до стовпчика «верхні 99%». Отримана модель може бути використана для прогнозування в цьому регіоні.

Рис. 3.8. Кореляційна залежність між ВВП та ВСП країн Європейського Союзу

Джерело: побудовано авторами на основі даних (ОЕСД, 2023).

Таблиця 3.8. Статистика регресії ВВП та ВСП країн ЄС

Статистика регресії	Множинний R	0,9535
	R-квадрат	0,9092
	Нормований R-квадрат	0,9089
	Стандартна похибка	300,77
	Спостереження	280

Дисперсійний аналіз		df	SS	MS	F	Значимість F
	Регресія	1	251964342,37	251964342,37	2785,32	0,00000
	Залишок	278	25148332,46	90461,63		
	Всього	279	277112674,83			

	Коефіцієнти	Стандартна похибка	t Stat	Значимість-p
перетин-У	158,568	21,033	7,539	0,000
змінна ВСП	8,651	0,164	52,776	0,000

	Нижні 95%	Верхні 95%	Нижні 99,0%	Верхні 99,0%
перетин-У	117,164	199,973	104,016	213,121
змінна ВСП	8,328	8,973	8,226	9,076

Джерело: розраховано авторами.

Коефіцієнт змінної, вказує на те, що за кожну одиницю зміни валових страхових премій, ВВП змінюється у величину, що дорівнює 8,6507 одиниці. Константа 158,568 вказує на значення ВВП, коли ВСП дорівнює 0. Залежність може бути позитивною, якщо зі збільшенням ВСП збільшується і ВВП, або негативною, якщо зі збільшенням ВСП зменшується ВВП, залежно від знаку коефіцієнта. У цьому випадку, оскільки коефіцієнт додатний (8,651), можна сказати, що існує лінійна залежність між ВСП і ВВП є позитивною.

Коефіцієнт кореляції R вимірює силу та напрямок лінійної залежності між двома змінними. У нашому випадку $R=0.9535$, що вказує на помірну позитивну лінійну залежність. Це означає, що зі зростанням однієї змінної ймовірність зростання іншої також збільшується. Однак це не вказує на причинно-наслідковий зв'язок, лише на статистичну залежність. Кореляція між розміром страхових премій та ВВП може змінюватися залежно від різних факторів, таких як економічна структура, розвиток страхового ринку та загальна економічна активність. Позитивна кореляція може вказувати на зростання обсягу страхових внесків у разі зростання економіки, але є й інші фактори, що впливають на цю залежність.

Лінія тренду та коефіцієнт детермінації ($R^2 = 0,9092$) свідчать про те, що майже повністю варіативність ВВП можна пояснити за допомогою страхових премій. Проте існує певна мінливість, яка не пояснюється цією залежністю. Важливо врахувати «викиди» - точки, які значно відхиляються від тренду. Вони можуть вказувати на аномалії в даних або особливі випадки, які потребують додаткового аналізу.

4. Страхові профілі деяких країн світу

За свідченнями досліджень та аналізу статистичних даних, можна відзначити, що деякі країни вирізняються особливо великими обсягами страхових премій, що свідчить про високий рівень розвитку страхового ринку. Серед них виділяються Велика Британія, Франція, Німеччина, Сполучені Штати Америки та Японія. Значні обсяги страхових премій свідчать про значну довіру населення до страхових продуктів та широкий спектр послуг, що надаються. У цих країнах спостерігається активне використання сучасних технологій у сфері страхування. Це включає в себе впровадження штучного інтелекту, аналіз великих даних, цифрові рішення та інші інновації, що дозволяють покращити якість обслуговування та ефективність управління ризиками.

Страхові ринки цих країн характеризуються високим рівнем професіоналізму та експертизою у сфері фінансових послуг. Компанії мають великий досвід роботи на ринку та володіють висококваліфікованими кадрами, що забезпечує надійність та стабільність страхових продуктів. Розвинені страхові ринки мають значний вплив на економіку країни, забезпечуючи захист від ризиків та сприяючи фінансовій стабільності. Їхні досягнення у сфері страхування слугують прикладом для інших країн, які прагнуть розвивати свої власні страхові ринки. Досягнення цих країн у сфері страхування є не лише свідченням їхнього економічного просування, а й об'єктом вивчення та аналізу для інших держав, які прагнуть розвивати власні страхові ринки.

Відповідно (OECD, 2023) основними узагальнюючими показниками для порівняння страхових ринків різноманітних країн світу є такі показники як:

- **обсяг валових страхових премій** в розрізі класів страхування – відображає загальний обсяг страхових премій, розподілений за різними класами страхування, такими як страхування life та non-life;
- **частка страхування життя** – вказує на відносну важливість страхування життя у загальному обсязі страхових премій і може свідчити про соціально-економічні тенденції, такі як демографічні зміни, рівень доходів населення та ступінь розвитку фінансової свідомості;

Міжнародний та вітчизняний страхові ринки в турбулентних умовах: візуалізація та аналіз статистичних даних

- **щільність та рівень проникнення страхування** – вказують на кількість страхових полісів на душу населення або на обсяг страхових премій у відношенні ВВП та дозволяють оцінити рівень розвиненості страхового ринку в країні та його потенціал для подальшого росту;
- **коефіцієнт прийнятого перестраховання та коефіцієнт утримання** – відображають ступінь ризикованості страхових компаній і їхню здатність до управління ризиками, а також вони є важливими для оцінки фінансової стабільності страхового сектору та його здатності виплачувати зобов'язання в разі страхового випадку.

Аналізуючи безпосередньо статистичні дані (рис. 4.1), то можна зазначити, що страховими ринками цих країн сформовано 75% валових страхових премій у 2022 році. Як відзначалось у попередніх розділах страховий ринок Америки є найбільшим у світі. І в розрізі ТОП-5 страхових ринків світу страховий ринок США є у 2,3 рази більше, ніж сумарно інші чотири країни.

Частка страхування життя при цьому в різних країнах відрізняється і свідчить про специфіку цих ринків. Так, найбільша частка спостерігається в Японії та сягає 74,1%. Трохи меншою є частка страхування життя в Великій Британії – 63,4%. Найменшу частку можна побачити в Німеччині – 26,9%, що пояснюється особливостями системи пенсійного забезпечення в країні. Загалом аналізований показник вказує на різноманітність фінансових та соціальних моделей, а також на відмінності в підходах до забезпечення пенсійного забезпечення та соціального захисту.

Рис. 4.1. Валові страхові премії ТОП-5 страхових ринків світу в розрізі класів страхування за 2022 рік

Джерело: побудовано авторами на основі даних (OECD, 2023).

При порівнянні щільності страхування (рис. 4.2) в розглянутих країнах можна відзначити, що Сполучені Штати є неперевершеним лідером у цьому показнику, враховуючи велику кількість населення (табл. 4.1). Проте, переважаючою є сфера non-life страхування. У той час як Велика Британія займає друге місце за загальною щільністю страхування, особливо в сфері life страхування, яке у два рази перевищує non-life. Франція також характеризується переважанням щільності у сфері life страхування. Навіть з високою часткою страхування життя, Японія займає лише четверте місце за щільністю у цьому виді страхування, а також останнє місце за обсягом non-life страхування.

Це вказує на вплив економічних, соціальних та культурних факторів на розвиток страхового ринку в кожній країні. Щільність страхування життя може бути пов'язана з демографічними тенденціями, системою пенсійного забезпечення та культурними уявленнями про фінансовий захист. Тим часом, пріоритети в non-life страхуванні можуть відображати особливості економічного розвитку та структури ризиків в кожній країні.

Таблиця 4.1. Кількість населення та ВВП ТОП-5 країн за 2022 рік

Показники	США	Велика Британія	Німеччина	Франція	Японія
Кількість населення, млн осіб	333 288	67 299	83 798	67 943	124 947
ВВП, млн дол. США	25 439 700	3 848 221	5 582 315	3 914 761	5 862 149

Джерело: побудовано авторами на основі даних (OECD, 2023).

Рис. 4.2. Щільність страхування ТОП-5 страхових ринків світу в розрізі класів страхування за 2022 рік

Джерело: побудовано авторами на основі даних (OECD, 2023).

Міжнародний та вітчизняний страхові ринки в турбулентних умовах: візуалізація та аналіз статистичних даних

При порівнянні рівня проникнення страхування ТОП-5 страхових ринків світу в розрізі класів страхування за 2022 рік (рис. 4.3) можна зауважити, що він знаходиться у діапазоні від 6,2% (Німеччина) до 12,1% у ВВП (США). Варто також зазначити, що найбільший обсяг ВВП відзначається у США (25 439 млрд дол. США), але найменший у Великій Британії (3 848 млрд дол. США), а не в Німеччині (5 582 млрд дол. США). Зв'язок між рівнем проникнення страхування та економічними показниками країни є важливим для розуміння її фінансової стійкості. Наприклад, високий рівень проникнення страхування може свідчити про розвинену економіку та високий рівень довіри до страхових продуктів. Країни з більш високим рівнем ВВП, як правило, мають більшу кількість страхових угод, що може бути пов'язано з вищим рівнем доходів населення та більшою потребою у захисті від ризиків.

Превалювання того чи іншого класів страхування є характерним для досліджуваних країн прослідковується за всіма аналізованими показниками. Порівнюючи рівень проникнення страхування за класами, спостерігається наступна ситуація. Зокрема за life страхуванням лідирує Велика Британія, де рівень проникнення сягає 7,7%, а рівень проникнення в США становить на 40% менше – 4,6%. В Німеччині зазначений показник становить 2,4%. Порівнюючи non-life страхування, можна знову побачити лідируючі позиції США (7,5%). Наступні три країни знаходяться майже на одному рівні: Німеччина та Велика Британія - 3,8% та Японія – 1,8%. Також можна спостерігати зв'язок між рівнем проникнення страхування та соціальним захистом населення. Країни з вищим рівнем проникнення страхування часто мають більш розвинені системи соціального захисту, оскільки страхові продукти можуть забезпечувати фінансову підтримку в разі негативних подій, таких як хвороба, нещасний випадок або втрата майна.

Рис. 4.3. Рівень проникнення страхування ТОП-5 страхових ринків світу в розрізі класів страхування за 2022 рік

Джерело: побудовано авторами на основі даних (OECD, 2023).

Сполучені штати Америки

Головною особливістю ринку страхування США є те, що воно не підкорюється загальнодержавній системі регулювання, а контролюється окремо в кожному штаті. Держава контролює лише платоспроможність страховиків та їх цінову політику, єдиного федерального закону про страхування в США немає. Проте в

2010 році з метою зниження ризиків американської фінансової системи прийнято Закон Додда-Френка «Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act» (CFTC, 2023).

Повноваження контролювати всі аспекти страхового сектору, стежити за тим, наскільки традиційно незахищені громади та споживачі мають доступ до доступних немедичних страхових продуктів, а також представляти США щодо пруденційних аспектів міжнародних страхових питань має Федеральне страхове управління Міністерства фінансів США (FIO, n.d).

Перша страхова компанія в Сполучених Штатах, яка займалася страхуванням від пожежі, була заснована в Чарльстоні, штат Південна Кароліна, в 1735 році. У 1752 році Бенджамін Франклін допоміг створити компанію спільного страхування під назвою Philadelphia Contributionship, яка досі є найстарішою страховою компанією в країні. Ця компанія була першою, хто зробив внесок у запобігання пожежам.

Американський страховий ринок має кілька специфічних особливостей, які відрізняють його від інших країн. Зокрема існує розвинена система роздрібного страхування; приватне і державне (система Medicare та Medicaid) медичне страхування відіграє важливу роль у суспільстві. Враховуючи розміри і географічне розташування, США стикається з різноманітними природними катастрофами, такими як урагани, повені, лісові пожежі та землетруси. Це стимулює попит на страхування від цих ризиків. У багатьох містах США є підвищений рівень злочинності, тому страхування від крадіжок, пожеж та інших злочинних подій є важливим для багатьох власників майна та бізнесів.

Цікавим для нашої роботи є наявність в США Програми страхування ризиків тероризму (U.S.DT, n.d.), яка діє з кінця 2002 року та передбачає прозору систему спільної державної та приватної компенсації за певні застраховані збитки в результаті сертифікованого терористичного акту. А в останні роки спостерігається зростання використання технологій у страховій галузі, включаючи штучний інтелект, аналітику даних та цифрові платформи.

Міжнародний та вітчизняний страхові ринки в турбулентних умовах: візуалізація та аналіз статистичних даних

Таблиця 4.2. Динаміка зміни основних показників страхового ринку США за 2018-2022 роки

Показники		Роки				
		2018	2019	2020	2021	2022
Валові страхові премії	Life	1 139 512,9	–	1 242 993,9	1 382 902,3	1 444 295,2
	Non-Life	1 492 771,0	–	1 691 835,0	1 859 813,0	2 056 899,0
	Всього	2 632 283,9	–	2 934 828,9	3 242 715,3	3 501 194,2
Частка страхування життя, %		43,3	42,6	42,4	42,6	41,3
Щільність страхування, дол. США	Life	2 781,5	2 947,2	3 122,5	3 347,9	3 515,4
	Non-Life	4 307,9	4 550,9	4 778,6	5 213,9	5 759,9
	Всього	7 089,5	7 498,1	7 901,0	8 561,8	9 275,2
Рівень проникнення, %	Life	4,4	4,5	4,9	4,8	4,6
	Non-Life	6,9	7,0	7,5	7,4	7,5
	Всього	11,3	11,5	12,4	12,2	12,1
Коефіцієнт прийнятого пере-страхування, %	Life	20,2	18,0	16,8	19,5	18,8
	Non-Life	5,6	6,2	6,4	6,8	6,6
	Всього	11,9	11,2	10,8	12,3	11,6
Коефіцієнт утримання, %	Life	75,2	78,6	75,2	71,8	73,5
	Non-Life	90,1	88,8	88,9	88,4	88,2
	Всього	83,7	84,4	83,1	81,3	82,1

Джерело: побудовано авторами на основі даних (OECD, 2023).

Валові страхові премії в розрізі класів страхування мають позитивну тенденцію до зростання (табл. 4.2 та рис. 4.4), проте частка страхування життя щорічно зменшується, що може бути пов'язано з великою кількістю факторів. Головним фактором можуть бути демографічні зміни структури населення. При зростанні середньої тривалості життя і старінням населення зменшується попит на страхування життя. Особи похилого віку можуть бути менш зацікавлені у нових страхових полісах на життя, що призводить до зменшення частки страхування життя у валових страхових преміях.

Рис. 4.4. Динаміка зміни обсягів валових страхових премій та частки страхування життя у США за 2018-2022 роки

Джерело: побудовано авторами на основі даних (OECD, 2023).

Динаміка зміни рівня проникнення та щільності страхування у США протягом аналізованого періоду має стабільну позитивну тенденцію (рис. 4.5). Рівень проникнення (тобто частка населення, яка скористалася послугами страхових компаній) збільшився на 0,8%, сягаючи свого максимуму (12,4%) у 2020 році. Щільність страхування (або обсяг страхових премій на одного мешканця) підвищилась на 30,8% за останні 5 років. Ці показники свідчать про зростання популярності і важливості страхування серед населення США, що може бути індикатором стабільності та розвитку економіки країни.

Частка і структура прийнятого перестраховання (рис. 4.6) протягом аналізованого періоду залишається на одному рівні. Співвідношення обсягів чистих зароблених премій до обсягів валових підписаних премій залишається практично незмінним як для страхування життя, так і для страхування, відмінного від життя. Це може свідчити про стабільність та контроль в страховій галузі, а також про збереження певних стандартів та підходів у сфері перестраховання.

Рис. 4.5. Динаміка зміни рівня проникнення та щільності страхування у США за 2018-2022 роки

Джерело: побудовано авторами на основі даних (OECD, 2023).

Рис. 4.6. Динаміка зміни рівня коефіцієнтів прийнятого перестраховання та утримання у США за 2018-2022 роки

Джерело: побудовано авторами на основі даних (OECD, 2023).

Велика Британія

Регулювання страхової діяльності у Великій Британії здійснюється за системою «подвійних піків»: Управлінням прудеційного регулювання (Prudential Regulatory Authority) (Bank of England, n.d.) та Управлінням з питань фінансової поведінки (Financial Conduct Authority) (FCA, n.d.). Регулювання діяльності страховиків здійснюється в рамках законодавства, встановленого **Законом** про фінансові послуги та ринки 2023 року «FSMA 2023» (Legislation UK, 2023).

Особливістю страхового ринку Великої Британії є наявність двох ринків страхування. Найбільша частина страхових операцій здійснюється на ринку Ллойд (Lloyd's of London), що є корпоративним органом, який керується Законом Ллойда 1871 року та наступними актами парламенту. Він функціонує як частково об'єднаний ринок, у якому кілька фінансових спонсорів, об'єднаних у синдикати, збираються разом, щоб об'єднати та розподілити ризики. Страхові компанії Великої Британії часто **спеціалізуються** на певних галузях, таких як морське страхування, авіаційне страхування, страхування вантажів, страхування антикварних та цінних речей, а також страхування арт-об'єктів, перестраховування тощо. Великобританія є однією з країн, які активно застосовують новітні технології у страховій галузі, включаючи штучний інтелект, аналіз великих даних (Big Data), інтернет речей (IoT) та цифрові технології.

Великобританський страховий ринок також відомий своєю готовністю відповідати на незвичайні потреби та запити клієнтів. Деякі страхові компанії пропонують поліси, які виходять за рамки типових варіантів, щоб задовольнити навіть найнетиповіші запити. Наприклад, страхування **голосу** для професійних співаків або ведучих радіо, які покладаються на свої голосові можливості для заробітку; страхування **усмішки**, яке може бути важливим для публічних осіб, таких як актори, моделі або телеведучі, чий зовнішній вигляд є ключовим елементом їхньої кар'єри; страхування **ніг футболістських гравців**, що надає фінансовий захист у разі серйозної травми, яка може виникнути під час гри.

Цікавим для нашої роботи є дослідження «**Ukraine: A conflict that changed the world**» (Lloyd's, 2022), в якому розглядається динамічна ситуація в Україні, яка все ще розгортається, підкреслюється надзвичайна нестабільність, пов'язана з російською агресією, і далекосяжні хвильові ефекти, які вона може спровокувати. Експертами подається спектр ризиків, що виникають внаслідок такої агресії, та потенційні сценарії, які можуть зменшити або посилити їхній вплив. Також представлений аналіз можливих наслідків потенційного впливу російської агресії на різні сектори.

Таблиця 4.3. Динаміка зміни основних показників страхового ринку Великобританії за 2018-2022 роки

Показники		Роки				
		2018	2019	2020	2021	2022
Валові страхові премії	Life	339 319,0	304 009,6	268 647,6	313 983,0	282 999,5
	Non-Life	131 712,5	114 549,0	112 306,5	131 449,1	163 337,5
	Всього	471 031,4	418 558,6	380 954,1	445 432,0	446 337,0
Частка страхування життя, %		72,0	72,6	70,5	70,5	63,4
Щільність страхування, дол. США	Life	4 154,8	3 828,1	3 385,8	3 973,7	3 477,4
	Non-Life	1 517,4	1 216,4	1 205,3	1 362,7	1 706,4
	Всього	5 672,2	5 044,5	4 591,2	5 336,5	5 183,8
Рівень проникнення, %	Life	9,6	9,0	8,4	8,6	7,7
	Non-Life	3,5	2,8	3,0	2,9	3,8
	Всього	13,1	11,8	11,4	11,5	11,4
Коефіцієнт прийнятого перестраховування, %	Life	18,7	15,9	15,5	14,9	16,7
	Non-Life	23,5	29,1	28,0	30,3	29,2
	Всього	20,0	19,5	19,2	19,4	21,3
Коефіцієнт утримання, %	Life	84,6	84,3	85,3	86,4	83,4
	Non-Life	70,3	70,3	69,1	67,7	63,9
	Всього	80,6	80,5	80,6	80,9	76,3

Джерело: побудовано авторами на основі даних (OECD, 2023).

На ринку страхування Великої Британії протягом аналізованого періоду можна спостерігати щорічне зменшення валових страхових премій протягом 2018-2020 років та поступове зростання у наступних двох роках (табл. 4.3). Здебільшого така тенденція пов'язана із суттєвим щорічним зменшенням валових страхових премій за life страхуванням, окрім 2021 року, в якому відбулось зростання на 16,%. Також спостерігається суттєве зменшення частки страхування життя (рис. 4.7). Обсяги валових страхових премій за non-life страхуванням також протягом перших трьох років аналізованого періоду мають певне зниження, проте у 2021 та 2022 роках спостерігається підвищення на 17,0% та 24,3% відповідно. Зазначені тенденції можна пояснити економічною кризою, пов'язаною з Covid-19 та поступовим виходом з неї.

Рис. 4.7. Динаміка зміни обсягів валових страхових премій та частки страхування життя у Великій Британії за 2018-2022 роки

Джерело: побудовано авторами на основі даних (OECD, 2023).

Міжнародний та вітчизняний страхові ринки в турбулентних умовах: візуалізація та аналіз статистичних даних

Зменшення валових страхових премій також відобразилось і на рівні проникнення страхування (рис. 4.8). Так, відбулось стрімке зменшення з 13,1% у 2018 році до 11,8% у 2019 році із подальшим зниженням до 11,4% у 2022 році. Щільність страхування протягом перших трьох аналізованих років знижувалась в середньому на 10%, проте починаючи з 2021 року відбувається поновлення показників і щільність страхування зростає на 12,9% та становить 5 183,8 дол. США на 1 особу. Це може свідчити про покращення ситуації на ринку.

Коефіцієнт прийнятого перестраховування (рис. 4.9) має аналогічні коливання в life страхуванні, проте за non-life страхуванням компанії Великої Британії починаючи з 2019 року приймають більше перестрахових ризиків, ніж у 2018 році. Співвідношення обсягів чистих зароблених премій до обсягів валових підписаних премій, тобто коефіцієнт утримання, за non-life страхуванням має тенденцію до постійного зниження, але в life страхуванні зберігається стабільність з певними коливаннями, що може свідчити про збереження внутрішньої стратегії страхових компаній у відношенні до прийняття ризиків у цьому сегменті ринку.

Рис. 4.8. Динаміка зміни рівня проникнення та щільності страхування у Великій Британії за 2018-2022 роки

Джерело: побудовано авторами на основі даних (OECD, 2023).

Рис. 4.9. Динаміка зміни рівня коефіцієнтів прийнятого перестраховування та утримання у Великій Британії за 2018-2022 роки

Джерело: побудовано авторами на основі даних (OECD, 2023).

Німеччина

Німецькою федеральною установою, яка має правоздатність відповідно до публічного права у сфері страхування є Федеральний орган фінансового нагляду BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). Як орган нагляду за фінансовим ринком, BaFin наглядає та контролює всі сфери фінансів у Німеччині в рамках фінансового нагляду. Страховий нагляд ґрунтується на Законі про страховий нагляд (VAG, 2016). Страховий нагляд розподіляється між федеральним і земельним урядами – відповідно до федерального устрою.

Німецькі страхові компанії часто спеціалізуються на страхуванні підприємницьких ризиків, таких як страхування майна, відповідальності підприємств, страхування від інцидентів на робочому місці та інші види страхування для бізнесу.

Особливістю, яка відрізняє німецький страховий ринок від інших, є значна кількість кооперативних страхових компаній, які належать своїм членам (спільнота мешканців, робітничка спілка або інші організації). В Німеччині діють загальні страхові компанії (Allgemeine Versicherungsanstalt). Німеччина відома своїм розвинутим життєвим страхуванням та системою пенсійних фондів.

Пенсійне забезпечення в Німеччині базується на трьох складових: встановлена законом пенсія або соціальна пенсія, пенсійне забезпечення компанії та приватне пенсійне забезпечення (Ihre-Vorsorge, n.d.). З боку BaFin воно не підлягає нагляду, але постачальники пенсійних схем компаній частково контролюються ним, зокрема постачальники страхування життя, приватного пенсійного страхування та фонди акцій.

Ринок же ж медичного страхування на майже 87% є державним (обов'язковим), оскільки особи, які проживають в Німеччині зобов'язані мати медичне страхування. У Німеччині великий акцент приділяється також і життєвому страхуванню. Багато людей укладають довгострокові поліси життєвого страхування як засіб забезпечення фінансової стабільності для себе та своїх родин.

У зв'язку зі своїм географічним розташуванням та наявністю річкових долин, Німеччина стикається з ризиком повеней. Тому страхове покриття на випадок повеней є досить поширеним і важливим для власників майна та бізнесів.

Таблиця 4.4. Динаміка зміни основних показників страхового ринку Німеччини за 2018-2022 роки

Показники		Роки				
		2018	2019	2020	2021	2022
Валові страхові премії, млн дол. США	Life	106 802,5	112 711,3	116 212,8	118 632,1	98 674,2
	Non-Life	228 866,5	231 556,8	249 683,9	278 086,0	268 586,6
	Всього	335 669,0	344 268,1	365 896,7	396 718,1	367 260,8
Частка страхування життя, %		31,8	32,7	31,8	29,9	26,9
Щільність страхування, дол. США	Life	1 281,7	1 350,2	1 382,6	1 420,1	1 172,8
	Non-Life	1 766,9	1 740,3	1 850,0	2 000,8	1 867,4
	Всього	3 048,6	3 090,5	3 232,5	3 420,9	3 040,3
Рівень проникнення, %	Life	2,7	2,9	3,0	2,8	2,4
	Non-Life	3,7	3,7	4,0	3,9	3,8
	Всього	6,4	6,6	6,9	6,7	6,2
Коефіцієнт прийнятого перестраховання, %	Life	0,5	0,5	1,1	0,4	0,4
	Non-Life	36,0	37,6	38,4	40,1	41,7
	Всього	24,7	25,4	26,5	28,3	30,6
Коефіцієнт утримання, %	Life	96,2	97,3	97,2	95,7	98,2
	Non-Life	81,3	81,1	80,4	79,0	77,5
	Всього	86,1	86,4	85,7	84,0	83,1

Джерело: побудовано авторами на основі даних (OECD, 2023).

На ринку страхування Німеччини (табл. 4.4) спостерігається несуттєве щорічне зростання валових страхових премій, окрім 2022 року, в якому відбулось зниження на 7,4% в порівнянні з 2021 роком. При цьому більший темп приросту характерний для non-life страхування (8-12%), ніж life страхування (2-5%), що може вказувати на зміни в попиті або конкурентну ситуацію на ринку (рис. 4.10). Окрім того спостерігається стабільне щорічне зменшення частки страхування життя, що може бути пов'язано зі змінами в стратегіях страхових компаній або змінами в споживчому попиті.

Рис. 4.10. Динаміка зміни обсягів валових страхових премій та частки страхування життя у Німеччині за 2018-2022 роки

Джерело: побудовано авторами на основі даних (OECD, 2023).

Рівень проникнення страхування протягом 2018-2020 років має позитивну динаміку та стрімку негативну динаміку протягом останніх аналізованих років (зниження до 6,2%, рис. 4.11), що може бути спричинене більш стрімкими темпами зростання ВВП в Німеччині. При цьому щільність страхування мала приріст до 2021 року, зростаючи з 3 048,6 дол. США у 2018 році до 3 420,9 дол. США у 2021 році, що свідчить про все більше набрання попиту страхових послуг. Але протягом у 2022 році спостерігається суттєве зниження до рівня 3 040,3 дол. США, тобто скорочення попиту до рівня 2018 року.

Специфікою Німеччини на перестраховому ринку є те (рис. 4.12), що на ньому є практична відсутність life перестраховування. У той же час коефіцієнт прийнятого non-life перестраховування має найвищі показники серед аналізованих країн та становить 41,7% у 2022 році. Це може свідчити про специфіку ризиків, що страхуються в Німеччині. Коефіцієнт утримання залишається на стабільному рівні з незначними коливаннями, особливо за life страхуванням. Проте за non-life страхуванням спостерігається несуттєва, але негативна тенденція, що може вказувати на потенційні проблеми або виклики, з якими зіштовхуються страхові компанії у цьому сегменті ринку.

Рис. 4.11. Динаміка зміни рівня проникнення та щільності страхування у Німеччині за 2018-2022 роки

Джерело: побудовано авторами на основі даних (OECD, 2023).

Рис. 4.12. Динаміка зміни рівня коефіцієнтів прийнятого перестраховування та утримання у Німеччині за 2018-2022 роки

Джерело: побудовано авторами на основі даних (OECD, 2023).

Франція

Регулювання страхової діяльності у Франції здійснюється Органом пруденційного контролю та санації при Банку Франції – Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR, n.d.). Регулювання діяльності на страховому ринку здійснюється в межах положень,, встановлених **Страховим** кодексом (Légifrance, 2020).

Особливістю страхового ринку Франції є значно розвинений ринок страхування відповідальності. Зокрема щодо покриття неопосередкованих нематеріальних збитків до або після надання послуги; вини роботодавця; дистриб'юторів та виробників медичного обладнання і виробів; щодо страхування відповідальності у всьому будівельному секторі, а також орендної відповідальності. Страхові компанії Франції також **спеціалізуються** на життєвому, автомобільному та житловому страхуванні, а також сільськогосподарському. Франція активно використовує цифрові технології в страховій галузі для розробки цифрових продуктів, онлайн-продажів та обробки даних з метою поліпшення обслуговування клієнтів.

Франція має довгу історію у страховій сфері. Перші страхові компанії почали діяти в країні ще в XVII столітті. З тих пір страховий ринок Франції став одним з найбільших і найрозвиненіших у світі. Французькі страхові компанії пропонують широкий спектр страхових продуктів, включаючи автомобільне страхування, медичне страхування, страхування майна та відповідальності, страхування життя, а також спеціалізовані продукти для підприємств та корпорацій.

Франція відома своєю багатю культурною спадщиною, і страхові компанії в країні активно спеціалізуються на страхуванні мистецтва, антикваріату та історичних об'єктів. Це допомагає захистити ці безцінні культурні скарби від ризиків, таких як крадіжки, пожежі, повені, вандалізм тощо, і зберегти їх для майбутніх поколінь. Французькі страхові компанії мають багатий досвід у цій галузі та розробляють спеціалізовані продукти для власників мистецьких колекцій та культурних історичних об'єктів, включаючи і міжнародне покриття, оскільки багато мистецьких об'єктів перебувають у міжнародних колекціях або експонуються на виставках у різних країнах.

Цікавим для нашої роботи є дослідження (ACPR, 2023) щодо провадження **кліматичного страхування**, оскільки виклики, спричинені зміною клімату, є значними для фінансового сектору. Задля підвищення обізнаності французьких фінансових установ (в тому числі і страхових компаній) про фінансові ризики, пов'язаних зі зміною клімату та посилення їх спроможності управляти ними у 2020-2021 роках у Франції проведено перше стрес-тестування фінансових установ щодо наслідків змін клімату.

Таблиця 4.5. Динаміка зміни основних показників страхового ринку Франції за 2018-2022 роки

Показники		Роки				
		2018	2019	2020	2021	2022
Валові страхові премії, млн дол. США	Life	186 966,7	185 389,6	150 513,2	196 502,2	183 466,7
	Non-Life	151 741,4	147 081,9	152 215,7	166 000,8	165 045,9
	Всього	338 708,1	332 471,5	302 728,9	362 502,9	348 512,6
Частка страхування життя, %		55,2	55,8	49,7	54,2	52,6
Щільність страхування, дол. США	Life	2 636,1	2 575,9	2 111,6	2 751,6	2 445,3
	Non-Life	1 924,2	1 877,2	1 941,8	2 060,4	1 936,3
	Всього	4 560,4	4 453,1	4 053,4	4 811,9	4 381,6
Рівень проникнення, %	Life	6,1	6,1	5,2	6,1	5,8
	Non-Life	4,5	4,5	4,8	4,6	4,6
	Всього	10,6	10,6	10,0	10,6	10,3
Коефіцієнт прийнятого перестраховування, %	Life	8,6	9,6	8,4	8,4	12,5
	Non-Life	17,8	16,9	16,7	18,8	23,0
	Всього	12,7	12,8	12,6	13,1	17,5
Коефіцієнт утримання, %	Life	93,9	93,1	92,6	93,3	92,2
	Non-Life	80,1	79,2	77,3	76,7	78,4
	Всього	87,7	87,0	84,9	85,7	85,6

Джерело: побудовано авторами на основі даних (OECD, 2023).

Обсяги валових страхових премій ринку страхування Франції (табл. 4.5) мають нестабільну тенденцію і характерним для них є хвильові коливання. Свого мінімуму вони сягнули у 2020 році із майже 50% розподілом між life та non-life страхуванням (рис. 4.13). Такі коливання можуть бути спричинені змінами в економічних умовах країни, а також кліматичними змінами відповідно до їх географічного розташування. В позostalі роки life страхування є домінуючим класом страхування, що свідчить про значну зацікавленість мешканців у захисті свого здоров'я та фінансового майбутнього.

Рис. 4.13. Динаміка зміни обсягів валових страхових премій та частки страхування життя у Франції за 2018-2022 роки

Джерело: побудовано авторами на основі даних (OECD, 2023).

Такі ж хвильові коливання спостерігаються і в тенденціях зміни у рівні проникнення страхування та щільності. Але варто відмітити, що рівень проникнення страхування у Франції знаходиться третьою серед досліджуваних країн. Щільність страхування серед інших країн також є середньою та складає 4 381,6 дол США на 1 особу (рис. 4.14).

Ринок перестраховування Франції (рис. 4.15) спеціалізується передусім non-life перестраховуванням, яке за структурою має позитивну тенденцію до зростання та становить у 2022 році 23,0%. Ринок non-life перестраховування в два рази менше, ніж ринок life перестраховування, та становить 12,5% у 2022 році. Окрім того можна спостерігати раптове його зростання протягом останнього року. Коефіцієнт утримання знаходиться на аналогічному рівні серед інших досліджуваних країн. Але слід зазначити, що співвідношення обсягів чистих зароблених премій до обсягів валових підписаних премій за non-life страхуванням має щорічне негативну тенденцію із деяким поновленням у 2022 році.

Рис. 4.14. Динаміка зміни рівня проникнення та щільності страхування у Франції за 2018-2022 роки

Джерело: побудовано авторами на основі даних (OECD, 2023).

Рис. 4.15. Динаміка зміни рівня коефіцієнтів прийнятого перестраховування та утримання у Франції за 2018-2022 роки

Джерело: побудовано авторами на основі даних (OECD, 2023).

Японія

Регулювання страхової діяльності в Японії здійснюється Фінансовою службою Японії – Financial Services Agency of Japan (JFSA, n.d.). FSA є урядовим органом, відповідальним за нагляд та регулювання фінансових установ, включаючи страхові компанії. Одним з ключових законів, який регулює страхову сферу в Японії, є «Закон про страхування» (Insurance Business Act, 1995). Він встановлює загальні вимоги до проведення страхової діяльності, включаючи ліцензування страхових компаній, умови надання страхових послуг, фінансовий нагляд та контроль за діяльністю страхових компаній, права та обов'язки страхувальників і страховиків, а також інші аспекти страхового бізнесу.

Враховуючи унікальні аспекти японського суспільства та природні умови (землетруси, цунамі, тайфуни та інші природні катастрофи) **характерними** для Японії є такі види страхування як страхування від природних лих, страхування землетрусу та цунамі, страхування від ядерних та сейсмічних ризиків. У Японії діє система страхування від землетрусів, яка надає захист від збитків, завданих землетрусами. Ця система включає в себе обов'язкове страхування, а також добровільні поліси.

Японія є однією з найбільших світових ринків страхування життя. Багато японців інвестують у страхові поліси життя як засіб збереження та пенсійного забезпечення. Застаріння населення є серйозним викликом для японського ринку страхування. З цього приводу страхові компанії розвивають нові продукти, спрямовані на пенсійне забезпечення та догляд за літніми людьми.

В останні роки у Японії зростає популярність мікрострахування, яке дозволяє клієнтам отримувати доступне страхування на короткий термін для конкретних потреб, таких як подорожі або захист від захворювань. Мікрострахування особливо популярне серед молоді та активних подорожуючих, оскільки воно дозволяє отримати необхідний захист під час подорожі за доступні ціни та без складних процедур оформлення.

Японські страхові компанії активно впроваджують новітні технології, такі як штучний інтелект, аналітика великих даних та цифрові рішення, щоб покращити обслуговування клієнтів та управління ризиками. Але з високим рівнем цифровізації японського суспільства, страхові компанії також надають продукти страхування від кіберзлочинності, захищаючи клієнтів від кібератак та втрати конфіденційної інформації.

Міжнародний та вітчизняний страхові ринки в турбулентних умовах: візуалізація та аналіз статистичних даних

Таблиця 4.6. Динаміка зміни основних показників страхового ринку Японії за 2018-2022 роки

Показники		Роки				
		2018	2019	2020	2021	2022
Валові страхові премії, млн дол. США	Life	302 965,7	292 247,4	276 257,7	270 595,5	240 755,2
	Non-Life	99 807,5	106 840,9	108 777,3	105 351,6	84 115,7
	Всього	402 773,3	399 088,2	385 034,9	375 947,1	324 871,0
Частка страхування життя, %		75,2	73,2	71,7	72,0	74,1
Щільність страхування, дол. США	Life	2 347,8	2 276,9	2 161,3	2 127,3	1 903,9
	Non-Life	662,2	711,7	726,6	705,0	562,3
	Всього	3 009,9	2 988,6	2 887,8	2 832,3	2 466,3
Рівень проникнення, %	Life	6,0	5,5	5,3	5,3	6,0
	Non-Life	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8
	Всього	7,7	7,3	7,1	7,1	7,8
Коефіцієнт прийнятого перестраховання, %	Life	2,0	1,7	1,5	1,3	1,0
	Non-Life	16,1	15,9	15,9	16,0	16,3
	Всього	5,5	5,5	5,6	5,4	5,0
Коефіцієнт утримання, %	Life	92,7	88,2	88,7	85,3	77,6
	Non-Life	76,9	76,6	77,4	77,6	77,4
	Всього	88,8	85,1	85,5	83,1	77,6

Джерело: побудовано авторами на основі даних (OECD, 2023).

На японському ринку страхування (табл. 4.6) можна виразно спостерігати домінування life страхування (рис. 4.16), яке за обсягами у три рази більше non-life страхування. Зазначене вказує на значну зацікавленість населення у фінансовому захисті, особливо в сфері забезпечення пенсій та страхування життя. Це може бути пов'язано з культурними та економічними факторами, які підтримують високий попит на такі послуги. Разом з тим спостерігається стрімке щорічне зменшення обсягів валових страхових премій, які зменшились на 30% протягом аналізованого періоду. Частка life страхування також має негативну тенденцію та стрімко знижується, проте після 2020 року спостерігається часткове поновлення діяльності.

Рис. 4.16. Динаміка зміни обсягів валових страхових премій та частки страхування життя в Японії за 2018-2022 роки

Джерело: побудовано авторами на основі даних (OECD, 2023).

Подібна ситуація спостерігається і на ринку проникнення страхування, яке протягом перших чотирьох років має тенденцію зниження та стрімкого зростання в останньому році (рис. 4.17). Це може свідчити про можливе застосування змін, що стимулюють попит на страхові послуги. Щільність страхування в Японії є найменшою у порівнянні із іншими аналізованими країнами і має постійну несуттєву тенденцію до зміни і знизилось протягом досліджуваного періоду на 18,0%.

Ситуація на ринку перестраховування Японії подібна до ринку Німеччини. Зокрема теж спостерігається превалювання non-life страхування (рис. 4.18), частка якого знаходиться в межах 15,9-16,3% протягом досліджуваного періоду. Коефіцієнт утримання має стрімке зниження за life страхуванням, який зменшився з 22,7% у 2018 році до 77,6% у 2022 році. При цьому за non-life страхуванням ситуація є стабільною, що може вказувати на зміни у стратегіях перестраховування та управління ризиками в цьому сегменті ринку.

Рис. 4.17. Динаміка зміни рівня проникнення та щільності страхування в Японії за 2018-2022 роки

Джерело: побудовано авторами на основі даних (OECD, 2023).

Рис. 4.18. Динаміка зміни рівня коефіцієнтів прийнятого перестраховування та утримання в Японії за 2018-2022 роки

Джерело: побудовано авторами на основі даних (OECD, 2023).

ВИСНОВКИ

? Як турбулентні умови впливають на основні показники страхового ринку України?

1. **Останнім часом страховий ринок України знаходиться в міцних турбулентних умовах.** Перш за все можна бачити стрімке зменшення, майже навіпіл, кількості страхових компаній як за life, так і non-life страхуванням. Нестабільність обсягів страхових премій: зростання в довоєнний період та скорочення в воєнний період зі значним зниженням зацікавленості до послуг life страхування. Аналогічна ситуація спостерігається і з обсягами валових страхових виплат. Їх динаміка теж є від'ємною, проте не так сильно відрізняється динаміка зміни валових страхових виплат за life страхуванням. Втім страховим компаніям вдалось на 24% наростити своїх страхові резерви. За сферою life страхування спостерігалось більш стрімке нарощування, ніж за non-life страхуванням. За типами резервів значно збільшились резерви довгострокових зобов'язань та більш гармонізованими стали резерв незароблених премій і резерв збитків (або резерв належних виплат). Загальна кон'юнктура страхового ринку значно не змінилась і далі значно превалює страхування майна і нещасних випадків. Non-life страхування охоплює значно більшу кількість складових, ніж страхування життя. Найбільшу частину non-life становить страхування наземного транспорту (крім залізничного) та страхування медичне, life – інші договори накопичувального страхування. Протягом аналізованого періоду також спостерігались затримки у термінах щодо врегулювання страхових вимог. Але в середньому $\frac{2}{3}$ страхових компаній врегулюють збитки протягом перших 60 днів.

? Як впливає мінливе зовнішнє середовище на основні економічні показники функціонування суб'єктів господарювання фінансової та страхової діяльності України?

2. **У сучасних умовах фінансовий та страховий сектори набувають важливості через глобальні тенденції, політичні та економічні зміни, і економічну нестабільність.** Вони забезпечують фінансову стабільність та управляють ризиками, сприяючи розробці ефективних стратегій управління та ризик-менеджменту. За останній десятиліток кількість суб'єктів господарювання в Україні скоротилась на 20,7%, переважно внаслідок скорочення малого підприємництва. У фінансово-страховій сфері ключову роль відіграють суб'єкти, що надають допоміжні послуги та фінансові послуги. Група, яка займається страхуванням, перестраховуванням та недержавним пенсійним забезпеченням, складає найменшу частку, з останніми роками відмічається зниженням через високі регулятивні вимоги. Малий бізнес переважає у фінансових послугах та страхуванні, що відображає конкуренцію і децентралізацію. Аналіз показує стійкість цих секторів навіть у складних умовах, але потребує уваги до потенційних ризиків, таких як зміни в регуляторному середовищі та політична нестабільність. Важливим є розгляд структурних змін у фінансово-страховій сфері, хоча обмежена доступність даних вимагає уважного аналізу. Тенденції включають зменшення частки банків, зростання ролі великих підприємств у страхуванні та варіації в продуктивності праці, що вимагає уваги до стратегій управління персоналом.

3. Глобальні ризики, такі як природні катастрофи та пандемії, суттєво впливають на страхову галузь.

Зміна клімату збільшує частоту та інтенсивність криз, ставлячи під загрозу фінансову стійкість страхових компаній. Конфлікти, наприклад, російське вторгнення в Україну, також призводять до значних втрат. Ці ризики збільшують витрати на страхові виплати та знижують прибуток, але також спонукають до інновацій у керуванні ризиками. Природні катастрофи наростають, особливо повені, шторми та землетруси. Це призводить до значних людських та економічних втрат, змушуючи розвивати більш ефективні стратегії страхування та управління ризиками. Проаналізовано глобальні ризики останніх років, які включають інциденти в кіберпросторі, переривання бізнесу та природні катастрофи. Найвищий відсоток ризиків спостерігався у країнах, таких як Австрія, Бельгія, Великобританія, Канада та Південна Африка. Зазначено, що відсоток інцидентів в кіберпросторі та природних катастроф зростає, тоді як інші ризики, такі як втрата репутації бренду та дефіцит кваліфікованої робочої сили, виявляли меншу поширеність. Ці дані дозволяють суб'єктам різних сфер економічної діяльності, в тому числі страхової галузі, розробляти стратегії та приймати рішення з управління ризиками. За останні 10 років структура страхових премій у світі майже не змінювалась. Америка має найбільші обсяги, особливо завдяки США. Європа йде другою, з Великою Британією, Німеччиною та Францією у лідерах. Азія третя, з Японією та Кореєю на чолі. Більшість премій формуються в країнах з високим рівнем доходу, особливо у Америці, Європі, Азії та Океанії. Важливо зрозуміти зв'язок між ВВП країн і обсягами страхових премій. Аналізуючи дані останніх 10 років для Європи, виявлено сильну позитивну кореляцію між ВВП і страховими преміями.

Чи існує взаємозалежність між ВВП країн та обсягами валових страхових премій?

4. 75% обсягів страхових премій світу формуються США, Велика Британія, Німеччина, Франція та Японія.

Частка ринку страхування яких залежить від таких чинників як економічні умови в середні країни, світові кризові явища, зміни в зайнятості та доходах.

Їх зміни можуть привести як до скорочення витрат на страхування, зокрема життя, так і до їх збільшення. Представлено страхові профілі аналізованих країн із зазначенням основних органів та нормативно-правових актів щодо регулювання діяльності. Визначено специфічні особливості аналізованих країн та різноманітні проекти, що є цікавими для українського страхового ринку. Встановлено, що рівень проникнення та щільність страхування можуть варіюватись в залежності від країни та типу страхування. Деякі країни мають вищий рівень проникнення в залежності від класу страхування порівняно з іншими країнами. Виявлено, що динаміка змін у страхових та перестрахових ринках є неоднаковою в часі та в різних країнах. Наприклад, в деяких країнах спостерігається стабільний зріст, тоді як в інших може відбуватись коливання та навіть зменшення обсягів страхових премій. Аналітика також може вказувати на можливі тенденції у розвитку страхових ринків. Наприклад, зростання проникнення страхування може свідчити про зростання стабільності та захищеності населення, а зменшення валових страхових премій може відображати економічні труднощі або зміни у споживчому попиті.

Як відрізняються страхові профілі деяких провідних країн світу?

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 436-IV. Дата оновлення: 01.01.2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text> (дата звернення: 09.11.2023).

Дем'янчук М. А., Гуржий К. С. Трансформація страхового ринку в умовах розвитку цифрових технологій. *Інфраструктура ринку*. Одеса, 2018. Вип. 25. С. 272–278. URL: <http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/21578>

Дем'янчук М. А., Дроздина А. А. Точки біфуркації на траєкторії розвитку страхового ринку в умовах цифровізації економіки. *Ефективна економіка*. Київ, 2021. № 1. DOI: <https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.1.101>.

Дем'янчук М. А., Маслій Н. Д. Сучасні тренди розвитку страхового ринку України в умовах посилення професійної відповідальності. *Ринкова економіка : сучасна теорія і практика управління*. Одеса, 2022. Т. 21, Вип. 1 (50). DOI: [https://doi.org/10.18524/2413-9998.2022.1%20\(50\).270405](https://doi.org/10.18524/2413-9998.2022.1%20(50).270405)

Дем'янчук М. А., Маслій Н. Д., Жаданова Ю. О. Страхова екосистема України: забезпечення розвитку страхових компаній. *Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»*. №18 (2021). Київ, 2021. URL: <http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/230064> (дата звернення: 09.11.2023).

ДССУ (Державна служба статистики України). Статистична інформація. Економічна статистика. Економічна діяльність. Діяльність підприємств. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/sze_20.htm (дата звернення: 09.11.2023).

ДССУ² (Державна служба статистики України). Статистична інформація. Економічна статистика / Національні рахунки. Річні національні рахунки. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/sze_20.htm (дата звернення: 09.11.2023).

- ДССУ (Державна служба статистики України). Статистична інформація. Діяльність підприємств. Показники діяльності великих, середніх, малих та мікропідприємств. Методологічні пояснення. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/sze/sze_met_21.html (дата звернення: 09.11.2023).
- Журавльова Т.О., Дем'янчук М. А. Страхування: навч. посіб. Одеса, 2017. 320 с.
- КВЕД-2010 (Класифікація видів економічної діяльності). URL: https://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/SECT/KVED10_K.html (дата звернення: 09.11.2023).
- МТСБУ (Моторне (транспортне) страхове бюро України). Про МТСБУ. Статистика. Показники діяльності діючих страховиків-членів МТСБУ з обов'язкового страхування цивільно -правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (за внутрішніми договорами). URL: <https://www.mtsbu.ua/about/statistics> (дата звернення: 09.11.2023).
- НБУ (Національний банк України). Статистика. Наглядова статистика. Показники діяльності страхових компаній. URL: <https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist> (дата звернення: 09.11.2023).
- Про страхування: Закон України від 18.11.2021 р. № 1909-IX. Дата оновлення: 01.01.2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1909-20#Text> (дата звернення: 09.11.2023).
- ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution). URL: <https://acpr.banque-france.fr/> (дата звернення: 09.11.2023).
- ACPR. Présentation des hypothèses de l'exercice climatique assurances 2023. URL: https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/acpr_principales_hypotheses_exercice_climatique_25092023.pdf (дата звернення: 09.11.2023).
- Alhassan A.L. Insurance market development and economic growth: Exploring causality in 8 selected African countries. *International Journal of Social Economics*. 2016. Vol. 43. Is. 3. P. 321–339. DOI: <https://doi.org/10.1108/IJSE-09-2014-0182>.
- Appiah-Otoo I., Song N. Finance-growth nexus: New insight from Ghana. *International Journal of Finance and Economics*. 2022. Vol. 27. Is. 3. P. 2682–2723. DOI: <https://doi.org/10.1002/ijfe.2294>.
- BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). Versicherer & Pensionsfonds. URL: https://www.bafin.de/DE/Aufsicht/VersichererPensionsfonds/versichererpensionsfonds_node.html (дата звернення: 09.11.2023).

- Bank of England. Prudential regulation. URL: <https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation> (дата звернення: 09.11.2023).
- Budská P., Fleischmann L. Development and comparison of competition and concentration in the banking and insurance sector in the czech republic in the years 2007-2019; [Vývoj a porovnání konkurence a koncentrace v bankovním a pojistném sektoru v české republice v letech 2007-2019]. *Politická Ekonomie*. 2021. Vol. 69. Is. 1. P. 3–25. DOI: <https://doi.org/10.18267/J.POLEK.1308>.
- Buric M.N., Bacovic M., Cerovic J., Bozovic M.L. Factors influencing life insurance market development in montenegro. *Periodica Polytechnica Social and Management Sciences*. 2017. Vol. 25. Is. 2. P. 141–149. DOI: <https://doi.org/10.3311/PPso.10049>.
- CFTC (Commodity futures trading Commission). Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. URL: https://www.cftc.gov/sites/default/files/idc/groups/public/@swaps/documents/file/hr4173_enrolledbill.pdf (дата звернення: 09.11.2023).
- Danieli L., Jakubik P. Early Warning System for the European Insurance Sector. *Ekonomicky casopis*. 2022. Vol. 70. Is. 1. P. 3–21. DOI: <https://doi.org/10.31577/ekoncas.2022.01.01>.
- Dash S., Pradhan R.P., Maradana R.P., Gaurav K., Jayakumar M. Impact of banking sector development on insurance market-growth nexus: the study of Eurozone countries. *Empirica*. 2020. Vol. 47. Is. 2. P. 205–243. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10663-018-9412-z>.
- Demianchuk M., Bezpartochna O. Development of risk types of insurance in Ukraine under conditions of uncertainty in the context of European integration. *Current issues of the management of socio-economic systems in terms of globalization challenges: scientific monograph*. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2023. P. 151–198. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7798094>
- Demianchuk M., Maslii N., Kniazieva O. Cloud technologies and artificial intelligence as the basis of digital development of the financial sector of the economy of Ukraine. *CEUR Workshop Proceedings: 2nd Intellectual systems and information technologies: International Scientific and Practical Conference*. Odesa, September 13-19, 2021. Odesa (Ukraine), 2021. P. 33–39. URL: <https://ceur-ws.org/Vol-3126/paper5.pdf> (дата звернення: 09.11.2023).
- Demianchuk, M., Makhamadali, B. H. o'g'li, Kotlubai, V., Shramko, H. The influence of globalization and integration processes on the activity of insurance organizations. *Economics. Ecology. Socium*. Odessa, 2019. Vol. 3. No 3. P. 53–64. DOI: <https://doi.org/10.31520/2616-7107/2019.3.3-7>.

- Demyanyuk I. Dynamics of Ukrainian insurance market development through the prism of top-rating indicators of insurance companies. *Scientific Horizons*. 2020. Is. 8. P. 57–64. DOI: <https://doi.org/10.33249/2663-2144-2020-93-8-57-64>.
- Dexe J., Franke U., Rad A. Transparency and insurance professionals: a study of Swedish insurance practice attitudes and future development. *Geneva Papers on Risk and Insurance: Issues and Practice*. 2021. Vol. 46. Is. 4. P. 547–572. DOI: <https://doi.org/10.1057/s41288-021-00207-9>.
- Diegtiar O.A., Lutsenko O.A., Polyvana L.A., Pushkar T.A., Zhovtyak H.A. Improvement of methodological approaches to determining directions of ensuring financial security of insurance companies of Ukraine. *Estudios de Economia Aplicada*. 2021. Vol. 39. Is. 5. DOI: <https://doi.org/10.25115/eea.v39i5.4908>.
- Erusalimov R., Vasilev V., Paneva A. The non-life insurance market in Bulgaria – 15 years after the country's accession to the European union. *Business Management*. 2023. Vol. 2023. Is. 1. P. 32–46. URL: <https://ideas.repec.org/a/dat/bmngmt/y2023i1p32-46.html> (дата звернення: 09.11.2023).
- FCA (Financial Conduct Authority). URL: <https://www.fca.org.uk/> (дата звернення: 09.11.2023).
- FIO (Federal Insurance Office). URL: <https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-markets-financial-institutions-and-fiscal-service/federal-insurance-office/about-fio> (дата звернення: 09.11.2023).
- Forbes. The Global 2000. 2023. URL: <https://www.forbes.com/lists/global2000/> (дата звернення: 09.11.2023).
- Hodula M., Janků J., Časta M., Kučera A. On the macrofinancial determinants of life and non-life insurance premiums. *Geneva Papers on Risk and Insurance: Issues and Practice*. 2023. Vol. 48. Is. 4. P. 760–798. DOI: <https://doi.org/10.1057/s41288-021-00249-z>.
- Ihre-Vorsorge. URL: <https://www.ihre-vorsorge.de/> (дата звернення: 09.11.2023).
- JFSA (Financial Services Agency of Japan). Insurance Business Act. 1995. URL: <https://www.fsa.go.jp/common/law/ins01.pdf> (дата звернення: 09.11.2023).
- JFSA (Financial Services Agency of Japan). URL: <https://www.fsa.go.jp/en/> (дата звернення: 09.11.2023).
- Kolinets L., Panukhnyk O., Krupka A., Zarichna N., Lavrov R., Khroponiuk D. Financial and institutional aspects of insurance market development under conditions of pandemic 2020–2021 and war 2022–2023: case of ukrainian insurance companies. *Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice*. 2023. Vol. 5. Is. 52. P. 97–110. DOI: <https://doi.org/10.55643/fcaptp.5.52.2023.4158>.

- Légifrance. Code des assurances. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006073984?init=true&page=1&query=Code+des+assurances&searchField=ALL&tab_selection=all (дата звернення: 09.11.2023).
- Legislation UK. Financial Services and Markets Act 2023. URL: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2023/29/contents/enacted> (дата звернення: 09.11.2023).
- Lloyd's. Ukraine: A conflict that changed the world. 2022. URL: https://assets.lloyds.com/media/292b4766-6fb4-4097-a65c-78b27e21a857/Lloyds_Report_Ukraine_%20A-conflict-that-changed-the%20world_final_1.pdf (дата звернення: 09.11.2023).
- Meier S., Gonzalez M.R., Kunze F. The global financial crisis, the EMU sovereign debt crisis and international financial regulation: lessons from a systematic literature review. *International Review of Law and Economics*. 2021. Vol. 65. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.irl.2020.105945>.
- Merello P., Barberá A., la Poza E.D. Is the sustainability profile of FinTech companies a key driver of their value?. *Technological Forecasting and Social Change*. 2022. Vol. 174. Article number 121290. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121290>.
- Mohy ul din S., Regupathi A., Abu-Bakar A. Insurance effect on economic growth – among economies in various phases of development. *Review of International Business and Strategy*. 2017. Vol. 27. Is. 4. P. 501–519. DOI: <https://doi.org/10.1108/RIBS-02-2017-0010>.
- Nguyen Y.N., Brown K., Skully M. Impact of finance on growth: Does it vary with development levels or cyclical conditions?. *Journal of Policy Modeling*. 2019. Vol. 41. Is. 6. P. 1195–1209. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2019.05.006>.
- OCHA (At the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs). The Human Cost of Disasters - An overview of the last 20 years 2000-2019. URL: <https://reliefweb.int/report/world/human-cost-disasters-overview-last-20-years-2000-2019> (дата звернення: 09.11.2023).
- OECD (Organisation for economic co-operation and development). Finance. Insurance statistics. Insurance indicators. DOI: <https://doi.org/10.1787/ins-data-en>.
- Onyshchenko S., Maslii O., Kivshyk O., Cherviak A. The impact of the insurance market on the financial security of Ukraine. *Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice*. 2023. Vol. 1. Is. 48. P. 268–281. DOI: <https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.48.2023.3976>.
- Outreville J.F. Insurance and foreign direct investment: a review (or lack) of evidence. *Geneva Papers on Risk and Insurance: Issues and Practice*. 2021. Vol. 46. Is. 2. P. 236–247. DOI: <https://doi.org/10.1057/s41288-021-00218-6>.

- OWD (Our World in Data). Number of recorded natural disaster events. URL: <https://ourworldindata.org/grapher/number-of-natural-disaster-events> (дата звернення: 09.11.2023).
- Pikus R., Prykaziuk N., Balytska M. Financial sustainability management of the insurance company: Case of Ukraine. *Investment Management and Financial Innovations*. 2018. Vol. 15. Is. 4. P. 219–228. DOI: [https://doi.org/10.21511/imfi.15\(4\).2018.18](https://doi.org/10.21511/imfi.15(4).2018.18).
- Pillai M. “Who am I? What am I doing?” The impact of the COVID-19 pandemic on work identities. *Employee Relations*. 2023. Vol. 45. Is. 6. P. 1527–1547. DOI: <https://doi.org/10.1108/ER-01-2023-0048>.
- Pradhan R.P., Arvin M.B., Hall J.H., Norman N.R. Insurance market development and macroeconomic interactions in twenty-six countries. *Journal of Economic Development*. 2017. Vol. 42. Is. 4. P. 23–57. DOI: <https://doi.org/10.35866/caujed.2017.42.4.002>.
- Pradhan R.P., Arvin M.B., Nair M., Bennett S.E. Unveiling the causal relationships among banking competition, stock and insurance market development, and economic growth in Europe. *Structural Change and Economic Dynamics*. 2020. Vol. 55. P. 74–87. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.strueco.2020.08.006>.
- Pradhan R.P., Bahmani S., Abraham R. Institutional quality, insurance markets, and economic growth: evidence from pooled mean group estimation. *Applied Economics Letters*. 2023. Vol. 30. Is. 4. P. 445–449. DOI: <https://doi.org/10.1080/13504851.2021.1991561>.
- Pradhan R.P., Bahmani S., Abraham R., Hall J.H. Insurance Market and Economic Growth in an Information-Driven Economy: Evidence from a Panel of High- and Middle-Income Countries?. *Asia-Pacific Financial Markets*. 2023. Vol. 30. Is. 3. P. 587–620. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10690-022-09390-8>.
- Prokopchuk O., Malyovanyi M., Bondarenko N., Barabash L., Vlasyuk S. Insurance market in Ukraine and Europe: Current parallels. Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: *Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020*. 2019. P. 969–979. URL: <https://ibima.org/accepted-paper/insurance-market-in-ukraine-and-europe-current-parallels/> (дата звернення: 09.11.2023).
- Prokopchuk O., Nepochatenko O., Malyovany M., Ulyanich Y., Bilan Y. Trends in the functioning of the Ukrainian insurance services market. *Insurance Markets and Companies*. 2022. Vol. 13. Is. 1. P. 47–65. DOI: [https://doi.org/10.21511/ins.13\(1\).2022.05](https://doi.org/10.21511/ins.13(1).2022.05).
- Pugnetti C., Seitz M. Data-Driven Services in Insurance: Potential Evolution and Impact in the Swiss Market. *Journal of Risk and Financial Management*. 2021. Vol. 14. Is. 5. Article number 227. DOI: <https://doi.org/10.3390/jrfm14050227>.

- Slav'yuk R., Shkvarchuk L., Kondrat I. Financial market imbalance: Reasons and peculiarities of occurrence in Ukraine. *Investment Management and Financial Innovations*. 2017. Vol. 14. Is. 1. P. 227–235. DOI: [https://doi.org/10.21511/imfi.14\(1-1\).2017.09](https://doi.org/10.21511/imfi.14(1-1).2017.09).
- Śliwiński A., Michalski T., Janowicz-Lomott M. Development of an Insurance Market in PIGS Countries After the Crisis. *Springer Proceedings in Business and Economics*. 2019. P. 243–257. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-12169-3_15.
- Śliwiński A., Karmańska A., Michalski T. European insurance markets in face of financial crisis: Application of learning curve concept as a tool of insurance products innovation - discussion. *Journal of Reviews on Global Economics*. 2017. Vol. 6. P. 404–419. DOI: <https://doi.org/10.6000/1929-7092.2017.06.42>.
- Spahiu B., Morina B., Krasniqi Y., Vokshi B. Pandemic Covid 19 risk management in the insurance market with special emphasis on the Balkan countries. *Quality - Access to Success*. 2023. Vol. 24. Is. 195. P. 163–169. DOI: <https://doi.org/10.47750/QAS/24.195.19>.
- Strupczewski G., Thlon M., Klonowska A. Alternative risk transfer in medium-sized and large companies: The case of Poland. *Journal of International Studies*. 2021. Vol. 14. Is. 2. P. 165–180. DOI: <https://doi.org/10.14254/2071-8330.2021/14-2/11>.
- Szaniewski D. Investment Activities of Polish Insurance Companies before and after Solvency II. *Foundations of Management*. 2021. Vol. 13. Is. 1. P. 229–242. DOI: <https://doi.org/10.2478/fman-2021-0018>.
- U.S.DT (U.S. Department of the treasury). Policy issues. Financial markets, financial institutions, and fiscal service. Federal insurance office. Terrorism risk insurance program. URL: <https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-markets-financial-institutions-and-fiscal-service/federal-insurance-office/terrorism-risk-insurance-program> (дата звернення: 09.11.2023).
- UN (United Nations). Standard Country or Area Codes for Statistical Use. URL: <https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/#ftn13> (дата звернення: 09.11.2023).
- Užík J., Yeremenko O., Sidelnyk N., Koriahina T., Mormul M. Time gap of the impact of risk insurance, life insurance and reinsurance on social progress: the case of Ukraine. *Insurance Markets and Companies*. 2023. Vol. 14. Is. 1. P. 153–168. DOI: [https://doi.org/10.21511/ins.14\(1\).2023.13](https://doi.org/10.21511/ins.14(1).2023.13).
- VAG. Bundesministerium der Justiz. Gesetz über die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen. 2016. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/vag_2016/index.html (дата звернення: 09.11.2023).

- Valinkevych N., Polchanov A., Kovalenko Y. A strategy of insurance market development in conditions of latent military conflict in Ukraine. *Economic Annals-XXI*. 2020. Vol. 182. Is. 3-4. P. 15–24. DOI: <https://doi.org/10.21003/EA.V182-02>
- Yehorycheva S., Fysun I., Hudz T., Palchuk O., Boiko N. Innovations in the insurance market of a developing country: Case of Ukraine. *Investment Management and Financial Innovations*. 2020. Vol. 17. Is. 4. P. 175–188. DOI: [https://doi.org/10.21511/imfi.17\(4\).2020.17](https://doi.org/10.21511/imfi.17(4).2020.17).
- Yehorycheva S., Fysun I., Hudz T., Palchuk O., Boiko N. Innovations in the insurance market of a developing country: Case of Ukraine. *Investment Management and Financial Innovations*. 2020. Vol. 17. Is. 4. P. 175–188. DOI: [https://doi.org/10.21511/imfi.17\(4\).2020.17](https://doi.org/10.21511/imfi.17(4).2020.17).
- Ying S., Leone D., Cicchiello A.F., Kazemikhasragh A. Industrial dynamics and economic growth in health-care context. Evidence from selected OECD countries. *Journal of Business and Industrial Marketing*. 2022. Vol. 37. Is. 8. P. 1706–1716. DOI: <https://doi.org/10.1108/JBIM-11-2020-0513>.
- Zelisko I., Sosnovska O., Oliinyk L., Stefkivskyi V., Manaienko I. Company business process optimization as an imperative of its economic security. *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu*. 2021. Is. 1. P. 145–153. DOI: <https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-1/145>.

ДОДАТКИ

Додаток А

Перелік таблиць

Табл. 1.1. Середня тривалість сплати страхового відшкодування, днів	21
Табл. 1.2. Кореляція між основними показниками	24
Табл. 3.1. Кількість подій за групами катастроф у 1980-2019 рр.	40
Табл. 3.2. Економічні збитки та кількість постраждалих осіб від катастроф у 2000-2019 роках	41
Табл. 3.3. Рейтинг глобальних ризиків на 2019-2022 роки, %	43
Табл. 3.4. ТОП-15 страхових компаній зі страхування життя в міжнародному рейтингу The Global 2000 у 2023 році	48
Табл. 3.5. ТОП-5 страхових компаній зі страхування, відмінного від страхування життя, в міжнародному рейтингу The Global 2000 у 2023 році	49
Табл. 3.8. Статистика регресії ВВП та ВСП країн ЄС	52
Табл. 4.1. Кількість населення та ВВП ТОП-5 країн за 2022 рік	55
Табл. 4.2. Динаміка зміни основних показників страхового ринку США за 2018-2022 роки	58
Табл. 4.3. Динаміка зміни основних показників страхового ринку Великобританії за 2018-2022 роки	61
Табл. 4.4. Динаміка зміни основних показників страхового ринку Німеччини за 2018-2022 роки	64
Табл. 4.5. Динаміка зміни основних показників страхового ринку Франції за 2018-2022 роки	67
Табл. 4.6. Динаміка зміни основних показників страхового ринку Японії за 2018-2022 роки	70

Додаток Б

Перелік рисунків

Рис. 1.1. Динаміка зміни рівня проникнення та щільності страхування в Україні у 2020-2022 роках	10
Рис. 1.2. Динаміка зміни кількості страхових компаній	11
Рис. 1.3. Динаміка зміни валових страхових премій	12
Рис. 1.4. Динаміка зміни валових страхових виплат	13
Рис. 1.5. Динаміка зміни структури страхових резервів в залежності від класу страхування	14
Рис. 1.6. Динаміка зміни структури страхових резервів в залежності від типу резервів	15
Рис. 1.7. Динаміка зміни структури страхових резервів в залежності від виду страхування	15
Рис. 1.8. Кон'юнктура страхового ринку України	16
Рис. 1.9. Кон'юнктура ринку non-life страхування за валовими надходженнями страхових платежів (I півріччя 2023 р.)	17
Рис. 1.10. Кон'юнктура ринку life страхування за валовими надходженнями страхових платежів (I півріччя 2023 р.)	18
Рис. 1.11. Мінімальна, максимальна та середня тривалість сплати страхового відшкодування, днів	20
Рис. 1.12. Частка вимог (за шкodu майну), врегульованих шляхом сплати страхового відшкодування	20
Рис. 1.13. Частота розподілу середньої тривалості сплати страхового відшкодування	22
Рис. 1.14. Дескриптивна статистика середньої тривалості сплати страхового відшкодування	23
Рис. 1.15. Дескриптивна статистика середньої тривалості сплати страхового відшкодування за періоди I кв. 2022 р. - III кв. 2023 р.	23
Рис. 1.16. Взаємозалежність між сумою страхового відшкодування і середньої тривалості його сплати	24
Рис. 2.1. Динаміка зміни кількості та структури суб'єктів господарювання секції фінансової та страхової діяльності України у 2010-2022 роках	27
Рис. 2.2. Динаміка зміни кількості та структури суб'єктів господарювання розділів секції фінансової та страхової діяльності України у 2010-2022 роках	29
Рис. 2.3. Динаміка зміни обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) та їх структури в розрізі розділів секції фінансової та страхової діяльності у 2010-2022 роках	31

Рис. 2.4. Динаміка зміни структури обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) в розрізі розділів секції фінансової та страхової діяльності та величини СГ у 2010-2022 роках	33
Рис. 2.5. Динаміка кількості зайнятих працівників в розрізі розділів секції фінансових послуг і страхування у 2010-2022 роках	34
Рис. 2.6. Динаміка зміни продуктивності праці зайнятих працівників у розділі надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення у 2010-2022 роках	36
Рис. 2.7. Динаміка зміни продуктивності праці зайнятих працівників у розділі страхування, перестрахування та недержавного пенсійного забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування, у 2010-2022	37
Рис. 2.8. Динаміка зміни продуктивності праці зайнятих працівників у розділі допоміжної діяльності у сферах фінансових послуг і страхування у 2010-2022 роках	38
Рис. 3.1. Структура настання катастроф у 1980-1999 та 2000-2019 рр.	40
Рис. 3.2. Кількість постраждалих та економічні збитки за видами катастроф	42
Рис. 3.3. Структура страхових премій в розрізі регіонів світу у 2022 році	44
Рис. 3.4. Динаміка зміни страхових премій в розрізі регіонів світу у 2012-2022 роках	44
Рис. 3.5. Структура страхових премій в розрізі регіонів світу у 2022 році	45
Рис. 3.6. Структура страхових премій за видами страхування в регіонах світу у 2012-2022 роках	46
Рис. 3.6. Структура страхового ринку Європейського Союзу за обсягами страхових премій в розрізі країн у 2022 році	50
Рис. 3.7. Кореляційна залежність між ВВП та ВСП країн Європейського Союзу	51
Рис. 4.1. Валові страхові премії ТОП-5 страхових ринків світу в розрізі класів страхування за 2022 рік	54
Рис. 4.2. Щільність страхування ТОП-5 страхових ринків світу в розрізі класів страхування за 2022 рік	55
Рис. 4.3. Рівень проникнення страхування ТОП-5 страхових ринків світу в розрізі класів страхування за 2022 рік	56
Рис. 4.4. Динаміка зміни обсягів валових страхових премій та частки страхування життя у США за 2018-2022 роки	58

Рис. 4.5. Динаміка зміни рівня проникнення та щільності страхування у США за 2018-2022 роки	59
Рис. 4.6. Динаміка зміни рівня коефіцієнтів прийнятого перестраховування та утримання у США за 2018-2022 роки	59
Рис. 4.7. Динаміка зміни обсягів валових страхових премій та частки страхування життя у Великій Британії за 2018-2022 роки	61
Рис. 4.8. Динаміка зміни рівня проникнення та щільності страхування у Великій Британії за 2018-2022 роки	62
Рис. 4.9. Динаміка зміни рівня коефіцієнтів прийнятого перестраховування та утримання у Великій Британії за 2018-2022 роки	62
Рис. 4.10. Динаміка зміни обсягів валових страхових премій та частки страхування життя у Німеччині за 2018-2022 роки	64
Рис. 4.11. Динаміка зміни рівня проникнення та щільності страхування у Німеччині за 2018-2022 роки	65
Рис. 4.12. Динаміка зміни рівня коефіцієнтів прийнятого перестраховування та утримання у Німеччині за 2018-2022 роки	65
Рис. 4.13. Динаміка зміни обсягів валових страхових премій та частки страхування життя у Франції за 2018-2022 роки	67
Рис. 4.14. Динаміка зміни рівня проникнення та щільності страхування у Франції за 2018-2022 роки	68
Рис. 4.15. Динаміка зміни рівня коефіцієнтів прийнятого перестраховування та утримання у Франції за 2018-2022 роки	68
Рис. 4.16. Динаміка зміни обсягів валових страхових премій та частки страхування життя в Японії за 2018-2022 роки	70
Рис. 4.17. Динаміка зміни рівня проникнення та щільності страхування в Японії за 2018-2022 роки	71
Рис. 4.18. Динаміка зміни рівня коефіцієнтів прийнятого перестраховування та утримання в Японії за 2018-2022 роки	71

Додаток В

Дефініції

Страховання (Insurance) – правовідносини щодо захисту страхових інтересів фізичних та юридичних осіб (страховий захист) при страхуванні ризиків, пов'язаних з життям, здоров'ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням, з володінням, користуванням і розпорядженням майном, з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі, у разі настання страхових випадків, визначених договором страхування, за рахунок коштів фондів, що формуються шляхом сплати страхувальниками страхових премій (платежів, внесків), доходів від розміщення коштів таких фондів та інших доходів страховика, отриманих згідно із законодавством
(пп. 69, п. 1, ст. 1 Закону України «Про страхування»)

Страхова послуга (Insurance service) – вид фінансової послуги, що надається страховиком для забезпечення потреби потенційного страхувальника у страховому захисті на підставі договору страхування
(пп. 52, п. 1, ст. 1 Закону України «Про страхування»)

Страховик (Insurer) – фінансова установа або філія страховика-нерезидента, які мають право здійснювати діяльність із страхування на території України
(пп. 66, п. 1, ст. 1 Закону України «Про страхування»)

Страховальник (Policyholder) – особа, яка уклала із страховиком договір страхування або є страхувальником відповідно до законодавства
(пп. 68, п. 1, ст. 1 Закону України «Про страхування»)

Страхова премія, страховий платіж, страховий внесок (Insurance premium) – плата у грошовій формі за страхування, яку страхувальник зобов'язаний сплатити страховику згідно з договором страхування
(пп. 53, п. 1, ст. 1 Закону України «Про страхування»)

Страхова виплата, страхове відшкодування (Insurance payment) – грошові кошти, що виплачуються страховиком у разі настання страхового випадку відповідно до умов договору страхування та/або законодавства
(пп. 50, п. 1, ст. 1 Закону України «Про страхування»)

Страхова сума (Sum insured) – грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов договору страхування та/або законодавства зобов'язаний провести страхову виплату в разі настання страхового випадку
(пп. 54, п. 1, ст. 1 Закону України «Про страхування»)

Ринок страхування (Insurance market) – це особливе соціально-економічне середовище, визначена форма економічних відносин, де об'єктом купівлі-продажу виступає страховий захист, формується попит і пропозиція на нього
(Журавльова Т.О., Дем'янчук М.А. Страхування: навч. посіб.)

Страховий ризик (Insurance risk) – подія, на випадок виникнення якої проводиться страхування, яка має ознаки ймовірності та випадковості настання
(п. 64, п. 1, ст. 1 Закону України «Про страхування»)

Страховий випадок (Insured event) – подія, передбачена договором страхування або законодавством, ризик виникнення якої застрахований, з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування або відповідно до законодавства
(п. 59, п. 1, ст. 1 Закону України «Про страхування»)

Класи страхування (Classes of insurance) – 1) страхування іншого, ніж страхування життя (non-life); 2) страхування життя (life)
(ст. 4 Закону України «Про страхування»)

Суб'єктами господарювання (Business entities) визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством
(п. 1, ст. 55 Господарського кодексу України)

Терміни виплати страхового відшкодування (Terms of payment of insurance indemnity) – період, протягом якого здійснюється компенсація за збитки, отримані внаслідок страхового випадку; визначаються договором страхування або законодавством; право на отримання має страхувальник (інша особа, визначена договором страхування або законодавством); настає з дня подання всіх необхідних документів відповідно переліку і регулюється законодавчими актами, що стосуються відповідних видів страхових послуг;
(ст. 102 Закону України «Про страхування»)

Показники страхової діяльності

Щільність страхування (Insurance Density) – розмір страхової премії на одну особу, гр. од.;

Рівень проникнення страхування (Insurance Penetration) – співвідношення обсягу залучених страхових премій до ВВП, %;

Коефіцієнт утримання (Retention Ratio) – співвідношення обсягів чистих зароблених премій до обсягів валових підписаних премій, %;

Коефіцієнт виплат (Claims Ratio) – співвідношення обсягів чистих виплат до обсягів чистих зароблених премій, %;

Коефіцієнт витрат (Expenses Ratio) – співвідношення обсягів витрат до обсягів чистих зароблених премій, %;

Комбінований коефіцієнт (Combined Ratio) – співвідношення обсягів чистих виплат і витрат до обсягів чистих зароблених премій, %.

(OECD, 2023)

ПОДЯКИ

Висловлюємо щирю подяку керівництву факультету за підтримку нової ініціативи із започаткування Науково-аналітичного щорічника здобувачів вищої освіти спеціальності Фінанси, банківська справа та страхування. Завдячуючи Вашій підтримці проект набуває реалізації.

Також хотіли б висловити щирі слова вдячності рецензентам за їх важливий внесок, за присвячений час і увагу, висловлені ґрунтовні та конструктивні зауваження, а також поради щодо поліпшення роботи. Безцінний внесок кожного рецензента в процес розгляду матеріалів допомагає забезпечити високу якість науково-аналітичного щорічника. Ваші коментарі стали джерелом невичерпної мотивації для подальших удосконалень.

Наша команда цінує співпрацю з кожним учасником процесу створення журналу та робить все можливе для забезпечення його успішності та продовження розвитку.

Контакт

Кафедра обліку і фінансів
Одеського національного університету
імені І.І. Мечникова,
Французький бульвар, 24/26, ауд. 52

ДЕМ'ЯНЧУК Марина
доктор економічних наук, професор,
професор кафедри обліку і фінансів
ma-demyanchuk@onu.edu.ua

ПРО АВТОРІВ

Дем'янчук Марина Афанасіївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку і фінансів Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Волкова Маргарита Сергіївна

бакалавр фінансів, банківської справи та страхування, здобувач 1-го курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю Фінанси, банківська справа та страхування Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Койфман Анна Андріївна

здобувач 4-го курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю Фінанси, банківська справа та страхування Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

бухгалтер-ревізор 2 категорії, ТОВ «Бейкер Тіллі Україна»

Колесник Василіса Євгенівна

здобувач 4-го курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю Фінанси, банківська справа та страхування Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

консультант фінансовий, АТ «УкрСиббанк»

Музика Софія Євгеніївна

здобувач 2-го курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю Фінанси, банківська справа та страхування Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Шурару Олександра Сергіївна

здобувач 2-го курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю Фінанси, банківська справа та страхування Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Наукове видання
ДЕМ'ЯНЧУК Марина Афанасіївна
ВОЛКОВА Маргарита Сергіївна
КОЙФМАН Анна Андріївна
та інші

**Міжнародний та
вітчизняний страхові ринки в
турбулентних умовах:
візуалізація та аналіз статистичних даних**

Дослідницький звіт здобувачів вищої освіти
спеціальності Фінанси, банківська справа та страхування
за 2024 рік

*Надруковано в авторській редакції
з готового оригінал-макета*

Завідувачка редакції *Т. М. Забанова*
Дизайн обкладинки *О. А. Кунтарас*

Формат 60 × 84 / 8. Ум. друк. арк. 10,23. Тираж 300 прим. Зам. № 97 (30).

Видавництво і друкарня «Екологія»
65091, м. Одеса, вул. Разумовська, 23/1
(048) 7-855-855; (0482) 33-07-17, 37-14-25
www.astroprint.ua
www.stranichka.in.ua
astro_print@ukr.net

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 1873 від 20.07.2004